

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Aktiver Intellekt - (Deutsch)

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

August 2021

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Der aktive Intellekt des Sinoy Kurdish-Werks hat eine zentrale und umfassende Grundlage in der Ontologie des Spaziergangs. Dieser Intellekt ist als Kommunikationsverbindung zwischen Abstrakten (langfristigen Intellekten) und materiellen Dingen die Quelle der Erscheinung der Massen der materiellen Welt und des Gottes der Welt unter dem Mond. Vernunft ist die Wahrnehmungsfähigkeit, mit der man Bedeutungen bewusst verstehen, Logik anwenden, Fakten ordnen oder deren Richtigkeit überprüfen und auf der Grundlage bestehender oder neuer Informationen Überzeugungen, Praktiken oder soziale Institutionen ändern oder rechtfertigen kann. Die Vernunft wird üblicherweise als eines der entscheidenden Merkmale der menschlichen Natur angesehen und steht in engem Zusammenhang mit Aktivitäten, die für den Menschen spezifisch sind. Kenntnisse wie Philosophie, Naturwissenschaften, Sprache, Mathematik und Kunst. Manchmal werden die Begriffe Rationalität oder Weisheit verwendet, um sich auf Intellekt zu beziehen, und in einigen Fällen wird die Bezeichnung Diskursintellekt im Gegensatz zu Intuition verwendet. Doch der aktive Intellekt als Ordnung der menschlichen Seele wurde erstmals in den Werken des Aristoteles erhoben. Die Vernunft unter den Kommentatoren der Philosophie des Aristoteles, wie Kennedy, Ibn Rushd und Thomas von Aquin, hatte die gleiche Position wie Aristoteles. Sie wurde völlig einzeln und unabhängig vom Menschen dargestellt.

Schlüsselwörter: aktiver Intellekt, langer Intellekt, Rationalismus-Aristoteles-Farabi

Einführung:

Die Erschaffung von Monstern, vier Elementen, Zitrusfrüchten und Seelen (nicht astronomisch) hängt von der Fülle existenzieller Formen des aktiven Intellekts mit Hilfe von Bewegungen und Himmelsbedingungen ab. Sinavis aktiver Intellekt nimmt auch im Bereich der Erkenntnistheorie eine herausragende Stellung ein. Menschliches Wissen (erworbene Wahrnehmung) auf allen seinen Ebenen ist abhängig von der Erweiterung allgemeiner Formen und Erkenntnisse durch diesen Intellekt auf die sprechende Seele und ihrem Übergang von der Macht zur Wirklichkeit. Auch das notwendige Wissen über variable Details wird mit Hilfe des aktiven Intellekts erlangt. Auf diese Weise spielt die aktive Vernunft eine große Rolle und eine weitreichende Funktion auf allen existenziellen und epistemologischen Ebenen von Masha'i im Bereich der materiellen Dinge und wird als eine der Säulen der Masha'i-Philosophie angesehen. Sie kann nicht verglichen werden, und der aktive Geist kann als Zentrum und Gott der sublunären Welt bezeichnet werden. In diesem Artikel geht es vor allem um die Frage: Was ist der aktive Intellekt in

Maschas Philosophie und welche Rolle spielt er bei seiner kognitiven und erkenntnistheoretischen Existenz? Als Antwort auf diese Frage wird das Konzept des aktiven Intellekts als „eine vollständige, vom Menschen unabhängige Einheit“ herangezogen, die die Ursache für die Schaffung von Vielfalt in der materiellen Welt und die Vermittlung wissenschaftlicher Formen an den Menschen ist. In dieser Forschung werden in fünf Teilen das Wesen und die Entwicklungsstadien der Theorie der aktiven Vernunft, Beweise für die aktive Vernunft, die existentielle Rolle und die erkenntnistheoretische Rolle der aktiven Vernunft und der aktiven Vernunft in Kritik und Bewertung diskutiert.

Intellekt:

Der Intellekt ist eine innere Kraft des Menschen, die seine Wünsche kontrolliert und zurückhält. Intellekt, Denken und Gefühl sind die drei Wissensquellen in der Philosophie. Platon, Descartes und Spinoza sind rationalistische Philosophen. Tatsächlich ist der Intellekt die Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden, die im menschlichen Körper verankert ist. Alle Lebewesen auf der Welt haben ein Gehirn, aber nur der Mensch ist zu Verständnis und Intelligenz fähig, die man Intellekt nennt, und andere Lebewesen, die über viel Intellekt und Verständnis zu verfügen scheinen, haben tatsächlich ein spezifisches Stammhirn. Sie wissen, dass nach Abschluss dieser Mission ihr Stammhirn in ihrem Leben mit der Zeit verschwinden wird. Nur der Mensch verfügt über eine Vernunft, die bisher viele Wissenschaften erreichen kann. Der Hirnstamm steuert tatsächlich das Gehen, Essen, Schauen, Hören, die Paarungszeit und sogar das Sterben.

Plato

Platon ist einer der großen Philosophen Athens im klassischen Zeitalter Griechenlands. Laut Diogenes Laertius war sein richtiger Name Aristokles, und wegen seines kräftigen Körpers erhielt er den Spitznamen Platon (P. M.). Viele halten ihn auch für den größten Philosophen der Geschichte. Zusammen mit seinem Lehrer Sokrates und seinem Schüler Aristoteles ist er einer der drei großen Philosophen des antiken Griechenlands. Der Philosoph Shah und die Theorie sind wie zwei Hauptideen in seinen Werken.

Leben

Platon wurde 427 v. Chr. in Athen in einer mächtigen politischen und aristokratischen Familie geboren. Es wird gesagt, dass sein ursprünglicher Name Aristokles war, der Platon später aufgrund seiner Statur bekannt wurde, abgeleitet vom Adjektiv „breit“

(πλατὺς[]) in der griechischen Sprache. Als Kind war er sehr begabt und sein Vater besorgte ihm Nachhilfe in Musik, Philosophie, Gymnastik und Literatur. Pythagoras beeinflusste ihn und im Alter von zwanzig Jahren wurde er Schüler von Sokrates, um seine Ausbildung abzuschließen. Diese Verbindung und Jüngerschaft dauerte acht Jahre lang, obwohl diesbezüglich Zweifel bestehen. Im Jahr 399 v. Chr. wurde Platon Zeuge der selbstverschuldeten Hinrichtung seines Lehrers Sokrates auf Anordnung des athenischen Hofes und schrieb darüber, dass Sokrates das Angebot, aus Athen zu fliehen, ablehnte. Nach der Hinrichtung von Sokrates verließ Platon Athen und ging nach Megara. Er bereiste mehrere Jahre lang griechische Städte und fremde Länder wie Megara, und nach einer Reise nach Sizilien im Jahr 387 kehrte er im Alter von vierzig Jahren nach Athen zurück und gründete eine philosophische Schule namens Akademie. Seine Lehrtätigkeit dort wurde aufgrund seiner beiden Reisen nach Sizilien in den Jahren 366 und 361 verschoben. Platon starb im Jahr 347 und überließ die Leitung seiner Akademie Speosippus, seinem Neffen und zugleich Schüler.

Akademie

Im Jahr 387 v. Chr. gründete Platon in der Weihe von Academos seine „Schule für Wissenschaft, Philosophie und Literatur“ namens „Akademie“. Die Akademie kann zu Recht als die erste europäische Universität bezeichnet werden, da sich die Studien und Forschungen dort nicht auf die reine Philosophie, sondern auf ein breites Spektrum von Wissenschaften, darunter Astronomie, Mathematik, Naturwissenschaften und Musik, beschränkten und Platon in allen Fällen den Schwerpunkt auf den wissenschaftlichen Geist legte und nicht nur Dinge, die einen praktischen Nutzen haben. Aristoteles war 20 Jahre lang Student der Akademie und anschließend dort Professor.

Auswirkungen

Platons Werke haben die Form eines Dialogs (Debatte) und laut Taylors Aussage verfügen wir über die vollständige Sammlung von Platons Büchern; Es wird davon ausgegangen, dass wir alle seine Gespräche haben, obwohl es keinen Bericht über seine Lehrtätigkeit an der Akademie gibt.

Das wichtigste Buch Platons ist die Abhandlung über die Präsidanten. Dieses Buch enthält 10 Dialoge. In allen Werken sind die Gespräche des Sokrates mit verschiedenen Personen im Detail und unter Nennung ihrer Namen zu sehen. Die Abhandlung des Präsidanten ist ein Dialog über Gerechtigkeit, Tod, Nachahmung, Autokratie usw., der sich normalerweise um Sokrates dreht. Diese Abhandlung ist das Ergebnis von Gesprächen

von Sokrates mit Platons Bruder Glaukon, Simias, Hippokrates und mehreren anderen Personen.

Ein weiteres Werk Platons ist Bankett oder Symposium, eine Abhandlung über die Liebe. Diese Abhandlung hat einen Erzählmodus und eine Geschichte, die auf einer der Partys in Athen spielt, wo auch Sokrates anwesend ist. In Teilen des Buches sehen wir das Gespräch zwischen den Personen der Geschichte

Unter anderen Werken Platons können wir Laches über Tapferkeit erwähnen, was natürlich nicht schlüssig ist; Auch Ion gegen reisende Dichter und Dichter, Kratolus bezüglich der Sprachtheorie und Phaidros, der sich auf die Natur der Liebe bezieht; genannt. Es ist wahrscheinlich, dass Phaedrus zwischen Platons erster und zweiter Reise nach Sizilien geschrieben wurde. Es ist nichts wert; Abgesehen von den genannten Werken verfügt Platon über Dutzende weiterer Werke. Er schlug eine Theorie namens Ähnlichkeitstheorie vor, in der er erwähnte, dass der Mensch ein Abbild in einer anderen Welt hat. In dieser Theorie haben Menschen, Tiere und jedes andere Lebewesen ein perfektes Vorbild (wie eine Vorlage), aus dem die Lebewesen auf der Erde geformt werden.

Platonische Philosophie oder Platonismus bezieht sich, wenn er als Eigenname verwendet wird, auf die philosophischen Ideen von Platon und anderen philosophischen Systemen, die ihr nahe stehen oder von ihr abgeleitet sind.

In einer engeren Anwendung wird platonische Philosophie als generisches Substantiv gegen den Nominalismus verwendet und bekräftigt die „Existenz“ abstrakter Dinge, von denen man sagt, dass sie in einem „dritten Bereich“ existieren, im Gegensatz zu zwei anderen Bereichen: der äußeren sinnlichen Welt und der äußeren Welt . Inneres Bewusstsein. Es sollte beachtet werden, dass die „platonische Philosophie“, wenn sie gegen den Nominalismus verwendet wird, keine der Lehren Platons akzeptieren muss. Im engeren Sinne bezeichnet dieser Begriff die platonische Realismuslehre. Das zentrale Konzept der platonischen Philosophie besteht darin, die Unterscheidung zwischen zwei Arten von Realität zu berücksichtigen: einer Realität, die wahrnehmbar, aber komplex und unverständlich ist, und einer Realität, die unsichtbar und nicht wahrnehmbar, aber vernünftig, klar und verständlich ist. Die Berücksichtigung dieses Konzepts ist grundlegend und notwendig für die Formentheorie. Formen, üblicherweise in Platons Dialogen (Platons Werksammlung) wie Phaidon, Bankett und Bankett, werden als perfekte, transzendente Archetypen beschrieben, deren Beispiele aus der Alltagswelt unvollkommene Versionen sind.

Platons theoretische Philosophie

(dialectique) intellektuelle Argumentation, eine der wichtigsten Fragen jeder Wissenschaft ist die Auseinandersetzung mit der Methode dieser Wissenschaft. Wenn Philosophieren eine Art des Denkens ist und der Zweck des Denkens darin besteht, die Wahrheit zu entdecken, dann ist es unumgänglich, eine Methode anzuwenden. Schauen wir uns nun an, was die besondere Methode von Platon ist.

Die Methode, die in den vier Perioden Platons nach und nach perfektioniert wurde, wird Dialektik genannt. Platons Dialektik ist nicht dasselbe wie die sokratische Dialektik. Mit dieser Methode ist die Technik der Forschung durch Fragen und Antworten gemeint, die manchmal meiotisch ist, also „Geburtshilfe“, also die Führung der Partei (Dialog ist wirklich ein Thema), die dialektische Methode ist die einzige Methode, die nach oben geht zum Prinzip, indem man die Hypothesen beiseite lässt. um stabile Ergebnisse zu erzielen und es ist die einzige Möglichkeit, die Techniken der Wissenschaften nutzen. Platonische Dialektik ist nicht nur ein rationales Verhalten, sondern es ist eine Art Transformation, die in ihm stattfinden sollte. Dialektik ist eine kontinuierlicher Sprung, dass die Seele die „Grundlage der Existenz“ im Menschen ist und Um den Status zu erreichen, die Wahrheit zu sehen und das Wesen des Seins zu erkennen, muss ein Mensch auf diese Weise Hindernisse überwinden. Er möchte sich über den Schein und die Menge erheben und mit der Kraft der Wahrheit und Liebe zum höchsten Prinzip aufsteigen und wie Gott werden. In diesem dialektischen Prozess wird die Seele eines Menschen gereinigt und schließlich erkennt er, dass alles auf der höchsten Grundlage steht und dass durch die Dialektik kein anderes Wissen erlangt werden kann als die Methode des „Höhepunkts des Wissens und der Krone des Wissens“ bei Platon Meinung.

Platon selbst liefert in der Politia eine genauere Definition der Dialektik und zwischen „der Welt und der Welt zusammen“ und „dem dialektischen Mann der Fähigkeiten“: Der Philosoph macht einen Unterschied und sagt, es gehe darum, zu schauen und zu kämpfen . Andere haben diese Fähigkeit nicht, und beim gemeinsamen Schauen geht es nicht darum, Abteilungen aufzuzählen und Arten zu lehren, vielleicht diejenigen, die die Arten und Typen eines Ganzen zählen können, ohne zu philosophieren. Es scheint, dass Platon in seiner philosophischen Gestaltung der dialektischen Methode folgt, aber wir können Platon nicht als den ersten Schöpfer der dialektischen Methode betrachten, da Heraklit, wie aus dem Studium der Geschichte der Philosophie hervorgeht, möglicherweise sein kann Als Begründer der Existenztheorie galt er als Begründer der Dialektik. Dieses Problem verbreitete sich auch im Herrschaftsbereich von Elayan. Dort, wo Zenon seinen

Lehrer Parmenides gegen die Pythagoräer verteidigt, und auch in den Dialogen zwischen den Sophisten und Sokrates finden sich viele Spuren der Anwendung der dialektischen Methode.

Er führte ein philosophisches Gespräch. In Platons Philosophie ist Argumentation keine Gesprächskunst, sondern eine Methode und eine Wissenschaft. Platon zeigt im Dialog der Republik, wie man ausgehend von den detaillierten Regeln der Wissenschaft zu einer allgemeineren Wissenschaft gelangen kann. Jetzt wissen wir, wie die dialektische Methode funktioniert, das heißt, den Geist dazu zu zwingen, das Ganze durch das Besondere wahrzunehmen, und daher glaubt Platon:

Philosophen müssen zu Herrschern werden, um zu vernünftigem Wissen und Anerkennung zu gelangen. Wenn dies geschieht, wird die Befreiung aus dem Gefängnis der Höhle durch das Studium der Dialektik geschehen, und eine Person wird sich nicht nur der Formen oder Universalien bewusst sein, sondern sie auch „kennen“ und „verstehen“, sondern auch den Inhalt der Dialektik, wenn eine Person wahres Wissen hat. Sie verstehen die Leistung. Das heißt, wenn ein Mensch ohne die Hilfe der Sinne und mit Hilfe der reinen Vernunft zur absoluten Entdeckung gelangt und die absolut gute und vernünftige Welt erreicht.

Sein und Werden

Jean Val befasst sich mit einer der Fragen der Metaphysik, die auch in Platons Philosophie behandelt werden sollte, der Diskussion über Existenz und Werden, die erstmals von Heraklit auf völlig philosophische Weise vorgeschlagen wurde. Hier gehen wir zu einigen Kommentaren Platons:

Im Phaidon teilte Platon die Wesen in wahrnehmbare und vernünftige Wesen ein, und das Wort „Existenz“ wurde auf überraschende Weise sowohl auf das Wahrnehmbare als auch auf das Vernünftige angewendet. In der Republik sagt er, dass die sinnliche Welt nichts anderes als ein Spiegelbild der sinnlichen Welt sei und dass die sinnliche Welt nur anhand eines guten Beispiels erklärt werden könne, so wie die Sonne der sinnlichen Welt auch eine Sonne der Vernunft sei. Existenz ist das Wesentliche und die Würde. Existenz (oder Sein) bedeutet entweder, dass sie ähnlich sind oder dass etwas eine bestimmte Eigenschaft und Beziehung hat. Die Meinung, die Platon über die sinnliche Welt vertritt, kommt der Meinung von Heraklit einigermaßen nahe. In seiner Philosophie heißt es auch, dass der Glaube an die Stabilität und Beständigkeit des argumentativen Stils wurde erweitert und erweitert. Platon glaubt, dass die sinnliche Welt frei von jeglicher

Veränderlichkeit ist, und er betrachtete Veränderlichkeit als spezifisch für die sinnliche Welt und da sich die sinnliche Welt bewegt und verändert und nichts da ist, so wie das Sein ist nicht mehr, das heißt, nichts ist festgelegt, wir können die Wahrheit dort nicht erreichen, daher muss es eine sinnliche Welt geben, in der diese Veränderung nicht existiert, und die Wahrheit der „Ähnlichkeit“ bedeutet die reine Welt. Natürlich folgt Platon den Überlegungen selbst haben bis zu einem gewissen Grad die Realität der Veränderung widerspiegelt, sogar innerhalb der Beispiele (auf die wir in diesem Abschnitt nicht eingehen werden). Außerdem erklärt Platon das Werden der sinnlichen Welt mit Hilfe der Konzepte von Grenze, Dualität, grenzenlos oder unbegrenzt und der Tatsache, dass die Grenze (der Dualität eine Form gibt). Anerkennung ist dasselbe wie Wissen, und Wissen gehört zu festen und stabilen Dingen, die mehr Wahrheit haben. Aber Platon ist der Meinung, dass Anerkennung das Verstehen jener Aspekte der Welt ist, die sich nie ändern. Platon glaubt, dass solche Elemente feststehen und „sicher“ genannt werden. Es sollte also klar sein, dass es ein konstruktives „Bild“ oder eine „Ähnlichkeit“ in der Welt gibt. Was sind sie? Und warum Anerkennung darin besteht, sie zu verstehen und nicht darin, variable Dinge zu erkennen. Formen sind der Ursprung und die Grundlage aller greifbaren Dinge, die in der Welt der Natur existieren, und die Stellung von Formen ist auch in der Welt des Geistes vorhanden. Platon besteht darauf, dass man neben der bloßen Bezugnahme auf verschiedene Kleinigkeiten auch auf etwas anderes achten sollte. Denn bestimmte Objekte sind nur Beispiele für allgemeine Klassen, aber selbst keine Klassen. Platon sagt auch:

Wir müssen die Bedeutung allgemeiner Wörter kennen, die auch „Allgemeine“ genannt werden, weil allgemeine Wörter etwas anderes sind als Erfahrung und besondere Fälle. Laut Platon können wir diese Worte nicht durch gewöhnlichen Sinn oder Erfahrung erkennen. Alles, was wir auf diese Weise entdecken, sind kleine Dinge, die sich ständig ändern. Unsere Erfahrung offenbart nicht die Allgemeinheiten, sondern nur die Einzelheiten. Daher beginnt Platon, wie im Dialog von Thetus gut zu sehen ist, einen Kampf darum, sich mit den Sophisten zu identifizieren, um seine Behauptungen zu beweisen:

Protagoras stellte die Wahrheit zwischen Beziehungen und Abstammung. Seiner Meinung nach ist der Mensch der Maßstab und das Maß der Dinge, oder die Wahrheit von etwas ist das, was einem Menschen erscheint, oder was er sagt, für mich ist die Wahrheit mein Gefühl. Platon behauptet im Dialog des Tetus, dass er diese Theorie des Protagoras modifiziert habe, dass Überzeugungen niemals wahrer seien als andere Überzeugungen, sondern nur in gewisser Weise besser als diese. Gergias sagte, dass

nichts wahr sei, in beiden Fällen sei Wissen ausgeschlossen. Platon bewies, dass Wissenschaft etwas anderes sei als Gefühl. Denn das Gefühl ist immer relativ und aus diesem Grund unterliegt das Gefühl immer Fehlern und Irrtümern und kann kein verlässliches Kriterium für echtes Wissen sein.

Beim Erkennen gibt es zwei Arten von Bewusstsein: erstens das sichtbare oder greifbare Bewusstsein, das durch die Sinne erworben wird, und zweitens das vernünftige Bewusstsein. Sichtbares oder wahrnehmbares Bewusstsein ist in Bildern (detailliertes Bild) oder Schatten und Überzeugungen unterteilt, von denen keines eine Quelle des Wissens ist, weil keines von ihnen unzweifelhaft ist und immer Misstrauen und Zweifel unterliegt. Und es wurde nicht verstanden, aber sie sind es nicht sicher und real. Sinnvolles Wissen befasst sich mit dem Gleichnis (Platon) und es ist unrein, dass es die Möglichkeit von Wissen und Wissen gibt. Die niedrigere Ebene des Wissens besteht darin, Gleichnisse als Hypothesen zu verwenden, ohne das Wesentliche zu verstehen. Sie. Die höchste Ebene von Anerkennung wird erreicht, wenn eine Person das Beispiel kennt oder sich ihrer in seinem Intellekt und Geist voll bewusst ist und ihre Natur versteht. Auf diese Weise definierte Platon die Grade und Ebenen des Wissens und der Anerkennung. Darin heißt es nach folgenden Eigenschaften: „Linie.“ „von Denken und Geist in einem berühmten Gleichnis namens Tashbi. In dem Gleichnis beschreibt die Zeile den Fortschritt des menschlichen Geistes auf seinem Weg von der Unwissenheit zum Wissen in zwei Hauptbereichen: dem Bereich des Verdachts und der Verdächtigung (doxa) und dem Bereich des Wissens (epistema). Letzteres kann mit Fug und Recht Wissen genannt werden. Vermutungen beschäftigen sich mit „Bildern“. Wissen hingegen ist es zumindest Der Grad des Wissens (Noesis) oder der Prinzipien bezieht sich auf hohe Beispiele. Die Linie ist nicht in zwei Teile geteilt. Es gibt auch zwei Ebenen des Wissens und zwei Ebenen der Spekulation. Die unterste Ebene ist die Vorstellungskraft, die zu „Bildern“ und gehört „Reflexionen“ und in Der obere Teil der Zeile entspricht hinsichtlich der Zugehörigkeit der sinnlichen Welt und hinsichtlich des Geistes dem Wissen. Dieser Teil bezieht sich nicht auf Empfindungen oder Sinneszugehörigkeiten, sondern auf das Sinnliche und die unsichtbare Welt.

„Allegorie der Höhle“ Natürlich hat Platon die Methode zur Vervollständigung seiner Identifizierung und Klassifizierung aus der Sprache des Sokrates erklärt, aufgrund der Länge des Artikels wird nur das Ergebnis erwähnt. Das Gefängnis dieser sichtbaren Welt und die Welt des Märtyrertums, und wie Sokrates zu Glaukon sagte, liegt das Licht des Feuers in der Herrschaft der Sonne, und wenn man die Reise in die Oberwelt als Aufstieg und Himmelfahrt der Seele interpretiert In der vernünftigen Welt hast du nichts falsch

gemacht, und meine Meinung, die du unbedingt hören wolltest, wird gut sein. Du verstehst und Gott weiß, ob mein Glaube richtig oder falsch ist. Jetzt müssen wir aus dem Gefängnis der Höhle (der Welt des Sinnesbewusstseins) herauskommen und die Welt der vernünftigen Erkenntnis suchen, um die Formen und Universalien zu finden, die wir in uns selbst haben, und um sie zu beobachten, müssen wir uns an die Praxis gewöhnen und Fähigkeit, damit wir wahres Wissen erlangen können. .

Nach dem Studium der Allegorie der Höhle kommt man zu dem Schluss, dass es so ist, als ob alle Menschen ihr ganzes Leben im Gefängnis der Unwissenheit verbringen und des Verständnisses absoluter Wahrheiten und Schönheiten beraubt sind und nichts außer Schatten und stummen Geräuschen kennen und sind gefangen in der Unwissenheit. Sie sind doppelzünftig und wissen nicht, dass sie es nicht wissen, und nur Philosophen sind sich ihrer Unwissenheit bewusst, und indem Hand in den Horizonten wandelte, war er in der Lage, wahres Wissen zu erlangen und die höchsten Gipfel der Perfektion zu erreichen. Das sollten sie Lehren Sie auch andere und einer der Gründe, warum Platon sagt, dass Philosophen Herrscher sein sollten, ist, dass Philosophen mit ihrem Wissen und ihrem Wissen auf höheren Ebenen ein Leuchtturm der Führung für andere sein können.

In Phaidons Dialog erwähnte Platon, dass Gefühle uns die Vorstellung von Sein und Ähnlichkeit einflößen, und dies ist ein klares Merkmal der menschlichen Erkenntnis, dass Gefühle dazu führen, dass Dinge im Geist unabhängig von den Sinnen geschehen, und dieser Punkt ist einer davon Merkmale der Religion von der Originalität der Vernunft. . Daher wird in Platons Philosophie der Beitrag des Gefühls zum Erkennen negiert und auf Dinge bezogen, die ihm unabhängig und überlegen sind.

Ein weiterer Punkt ist, dass es nicht absolut ist, obwohl die Grundlage jeder Realität außerhalb des Geistes liegt, der menschliche Geist sie jedoch nicht verstehen oder rationalisieren kann. Andererseits ergänzt und vervollständigt die Aktivität des Geistes die Realität der Existenz des Gleichnisses. Platon hat im Gespräch mit Thetus gezeigt, dass der Geist immer aktiv ist, indem er Bedeutungen und Ideen miteinander verknüpft, und dass im Bereich der Seele überall Denken, Vergleich, Trennung und Unterscheidung stattfinden. Auf diese Weise bestätigen der Beitrag und die Wirkung des Gefühls einerseits und der Beitrag und die Wirkung des Geistes andererseits die Verheißung der Realität des Gleichnisses.

Atem

Wenn wir uns auf Platons Abhandlungen beziehen, stellen wir fest, dass er in den Dialogen von Menon und Phaidon ausführlich über die Seele spricht. In Menon heißt es, dass die Existenz des Selbst durch die Notwendigkeit dieser Art von Wissen bewiesen wird, das von der Erfahrung unabhängig ist, sodass man sich dessen bewusst sein muss, um die Existenz eines solchen Wissens, d. h. nicht-erfahrungsbezogenen Wissens, zu akzeptieren. Daher gibt es etwas oder eine Seele, die sich an Dinge erinnert, die sie in der Welt gesehen hat, bevor sie auf die Welt kam. Platon sagt, dass diese Erinnerung nicht mehr experimentell oder sensorisch ist, das Werkzeug dieser Art von Wissen ist nicht ein Sinn oder eine Erfahrung, sondern etwas jenseits von Sinn und Erfahrung. In einem Teil des metaphysischen Buches sagt Jean Val über die Verschwendung der Seele:

Die Seele ist kein Vorbild. Wenn es ein Vorbild gäbe, wäre es das Vorbild der Seele. Das bedeutet, dass es nur eine Seele gab, und obwohl es einzelne Seelen und viele Seelen gibt, ist das Beispiel einer Seele nicht mehr als eins. Allerdings ist die Seele dem Bild nahe, und aufgrund dieser Nähe bringt uns Platon dazu, die Idee der Unsterblichkeit der Seele zu akzeptieren. Laut Platon hängt die Existenz der Seele von zwei Faktoren ab: zum einen von der Beziehung zwischen Seele und Körper und zum anderen von der Unsterblichkeit der Seele. In den Gesetzen von Platon heißt es, dass die Seele dem Körper vorausgeht und muss über den Körper herrschen.

Im Timaios sagt er:

Das einzige existierende Ding, das Vernunft und Weisheit besitzt, ist die Seele, und dieses Ding ist unsichtbar ... Die Seele besteht aus drei Teilen: Platon teilt die Seele in drei Teile und sagt, dass der rationale Teil oder der wahrnehmungsbezogene Teil der „Teil von“ ist „Anstrengung und Wille“, bestehend aus Es wurde auch als der Mut und die Stärke von Ghadbiya interpretiert; und „sinnliche Komponente“. Der rationale Teil ist die höchste Stellung der Seele, er ist unsterblich und ähnelt der Welt der Theologie. Die anderen beiden Komponenten, die zweite und dritte Komponente, sind verderblich. Die Seele bleibt in ihrer Ganzheit und bewahrt ihr Gedächtnis im Zustand der Trennung vom Körper. In Phaidros stellt Platon einen schönen und berühmten Vergleich zwischen den Beziehungen der Seelenkräfte untereinander an, indem er das rationale Element mit einem Streitwagen und die beiden Elemente des Willens und der Sinnlichkeit mit zwei Pferden vergleicht, gut und zahm und böse und widerspenstig. Der Streitwagen wird entsprechend der Anweisung des Wagenlenkers gelenkt, und das böse und rebellische Pferd ist bereit, dem Ruf der körperlichen Lust zu gehorchen. Es besteht kein Zweifel daran, dass Platon an das Überleben der Seele glaubt, und das geht aus seinen Aussagen

klar hervor dass er das Überleben der Seele als auf den rationalen Teil beschränkt ansieht. Ihm ist klar, dass die Seele ihre Handlungen nur in Verbindung mit dem Körper ausführt und unvollständig wird, wenn sie vom Körper getrennt wird. Welches Argument bringt Platon zum Beweis dafür vor? Seele? Um das Überleben der Seele im Phaidon zu beweisen, sagt Platon: Gegensätze entstehen aus Gegensätzen, Leben und Tod sind Gegensätze, und aus dem Leben entsteht der Tod und aus dem Tod entsteht das Leben, aus dem Erwachen und dem Erwachen aus dem Schlaf. Außerdem verfügen die Menschen über Kenntnisse über Skalen und absolute Regeln. Aber diese Absolutheiten existieren nicht in der Welt der Sinne. Der Mensch sollte sie in einem früheren Existenzzustand beobachten. Die Seele hat, wie im Phaedrus erwähnt, „gelernt“, dass dieser Prozess ein sich selbst bewegendes Prinzip ist, also ursprünglich und ungeschaffen sein muss. Da der Atem der Ursprung der Bewegung ist, ist er immer da.

Like- oder Ideentheorie

Bei der Einführung der Theorie von Platons Gleichnis in seiner traditionellen Form sollte gesagt werden, dass es eine unbestreitbare Tatsache ist, dass Platon Gleichnisse unabhängig von greifbaren Dingen betrachtet. Grundsätzlich betrachtet er das Gleichnis als eine von greifbaren Dingen unabhängige Realität, aber um seine Meinung zu beweisen, bezeichnete er das Gleichnis als eine intrinsische Realität mit dem Begriff „Ort“, weil Platons Sprache menschliche Sprache ist, aber in der wörtlichen Definition der Idee, er sagt:

Das Wort „Idee“ bedeutet im Griechischen „sichtbare Form“. In den Schriften der ersten Periode verwendete Platon dasselbe Wort, aber in den Schriften der späteren Perioden wurde das Wort „stoquos“ im Sinne von „unerkennbar“ und „das“ verwendet Adjektiv vergänglich, aber sinnvoll. Es verwendet (Platon war der Meinung, dass es für jede Art greifbarer physischer Form ein Vorbild in der sinnlichen Welt gibt und dass einfache Lichtformen eigenständig sind und keinen Ort und keine Richtung haben. Diese Lichtformen sind in der Tat real, weil sie wie Geister sind Formen sind physisch, und physische Formen sind in Bezug auf die Materialität wie ihre Namen und ihre Schatten. Diese Lichtformen werden Gleichnisse genannt.

Diese Theorie hat drei Ursprünge: Der eine ist ein ethischer Ursprung, und zwar so, wie Sokrates auf der Suche nach der Existenz von Bedingungen für gutes moralisches Handeln und Bedingungen für ein Prädestinationsurteil diese Bedingungen in der Existenz absoluter Beispiele, d. h. des Beispiels, fand des Guten, das Beispiel der Schönheit, das Beispiel der Wahrheit und Gerechtigkeit usw. finden würden Das zweite

Prinzip hat einen mathematischen Ursprung, da Platon in den Abhandlungen von Phaedon und Menon mathematische Probleme und Entitäten anführte, um die Existenz von Dingen zu beweisen, die ewig und unabhängig von realer Erfahrung sind. Der Ursprung des dritten Prinzips sollte in der Betrachtung der Kunstwerke und menschlichen Artefakte in der Weise gesucht werden, dass der Künstler stets auf ein Beispiel und ein Modell achtet. Er versucht zum Beispiel, das Bild, das er draußen im Kopf hat, zu verwirklichen.

Nach der Untersuchung der drei Ursprünge der Ähnlichkeitstheorie ist es hier notwendig, die Probleme zu erwähnen, die sich im Zusammenhang mit einem der Probleme von Platons Philosophie ergeben, wenn diese Theorie aufgeworfen wird. An sich ist sie zahlreich und zahlreich, sie kann von ihr profitieren Welt der Beispiele, deren Besonderheit die Einheit ist. Ist so etwas möglich? Platon selbst bemerkte dieses Problem und kritisierte seine Theorie. Während er das Thema in Parmenides anspricht (d. h. den Nutzen der greifbaren Welt aus der Welt des Beispiels), scheint es in Philbos, dass die Kreaturen als Ergebnis der Wirkung der Grenze auf das Unendliche entstanden sind, und er beweist auch im Sophismus, dass Bewegung, Atem und Leben, also das, was in der Welt nicht besser ist als sie, nicht aus der Sphäre der Beispiele stammen können. Und im Philbos besteht er darauf, dass die Realität des Nichts im Schoß stattfindet des Werdens, und so wie Bewegung in der Realität ideal ist, ist sie eine Realität. Was den Lesern von Platons Werken jedenfalls klar ist, ist, dass Platon zwar eine Theorie wie seine eigene kritisiert, diese Theorie jedoch so solide und umfassend ist, dass sie man kann kühn sagen, dass Platons gesamte Philosophie davon abhängt. Es gibt eine Gleichnistheorie, und im Grunde ist es eine schwierige Aufgabe, Platons Philosophie zu verstehen, ohne sie zu verstehen. Mit anderen Worten, die Gleichnistheorie ist wie eine Schnur, mit der jeder Zweig von Platons Philosophie verbunden ist, und Spuren von Gleichnissen finden sich in jedem Teil von Platons Aussagen.

Spinoza

Basierend auf der Tradition der Stoiker und Descartes fand er zwei Prinzipien: (1) absolute Kausalität, was bedeutet, dass die Handlungen unseres gegenwärtigen Augenblicks das Ergebnis der Naturgesetze und vergangener Erfahrungen sind (2) Dinge sind relativ und subjektiv und Nichts ist an sich gut oder schlecht. Ist es nicht. Er betrachtete ein gutes Leben als eine besondere Einstellung und Haltung gegenüber der Welt, die aus zwei passiv-emotionalen und rationalen Teilen besteht. Der rationale Teil dieser Wahrheit, dass absolute Kausalität die Welt regiert, und der emotionale Teil darin,

dies in sich selbst zu akzeptieren. Auf diese Weise findet der Mensch erstens Empathie gegenüber anderen und leidet nicht unter ihnen, weil er ihnen keine Vorwürfe macht, zweitens macht er sich keine Vorwürfe und erleidet nicht den Schmerz des Bedauerns, der das größte Leiden darstellt, und schließlich geht es um Kreditangelegenheiten wie Reichtum und Status, und er kümmert sich nicht um seinen sozialen Status. Spinozas Moralphilosophie kann als eine der humanistischen Philosophien angesehen werden, die von Gelehrten und Adligen des Westens akzeptiert wurde, selbst von denen, die an den Nihilismus glauben.

Rationalismus

Oder Rationalismus oder Rationalismus oder die Schule der Originalität der Vernunft (Rationalismus auf Latein) bedeutet, sich beim Denken, Verhalten und Sprechen auf rationale und logische Prinzipien zu verlassen.

Wenn dieser Begriff in Bezug auf Denker des frühen 17. Jahrhunderts wie René Descartes, Baruch Spinoza und Gottfried Leibniz verwendet wird, bezieht er sich auf den Glauben an die Vernunft als die einzig gültige Wissensquelle. Diese Denker versuchten, die wichtigsten Wahrheiten der Existenz durch Beweise und rationales Denken zu beweisen. Descartes erklärt in seinem berühmten Buch „Rede auf die richtige Weise“ und unter dem Titel „Der richtige Gebrauch der Vernunft in den Wissenschaften“, dass die Suche nach der Wahrheit in den Wissenschaften ihn dazu veranlasste, an allen formalen und traditionellen Lehren, einschließlich Religion und Wissenschaft, zu zweifeln. als Erwachsener. Und er versuchte, eine solide Grundlage für all jene Lehren zu finden, die jeder für selbstverständlich hielt. Wenn wir keine verlässliche Grundlage für eine Annahme finden, können wir noch einen Schritt weiter gehen und die Dinge anzweifeln, auf denen die Annahme basiert. Damit sind die Annahmen der vorherigen Stufe gemeint. Wenn wir diese Arbeit fortsetzen, werden wir den Punkt erreichen, an dem dieser Zweifel von Descartes das Stadium erreicht, in dem es heißt: „Existiere ich überhaupt?“. Er versuchte seine Existenz zu beweisen. Der berühmte Satz „Ich denke, also bin ich“ bringt dieses Bemühen zum Ausdruck. Das genaue Argument von Descartes lautet wie folgt: Ich bezweifle, ob ich existiere oder nicht. Aber an einer Sache habe ich keinen Zweifel, nämlich an der Existenz von Zweifeln. Es gibt Zweifel, also gibt es Gedanken. Es gibt Denken, also gibt es Denken. Später wurde kritisiert, dass dieses Argument noch nicht bewiesen sei Das bedeutet nicht, dass die Existenz mir gehört.

Spinoza stellt in seinem Hauptwerk, das heute als „Ethik“ bekannt ist, die Prinzipien der Weltanschauung der Einheit dar

Es beweist seine Existenz wie die Sätze der Geometrie, indem es mit einigen Definitionen und Prinzipien des Themas beginnt und am Ende Beweise liefert. Er kommt zu dem Schluss, dass es in der gesamten Existenz nur eine einzige Essenz gibt, die Gott oder Natur genannt werden kann. Allerdings sind die ganze Welt, Menschen, Tiere, Bäume, Manifestationen derselben Sache. Spinoza wurde wegen seines Glaubens von der Kirche verflucht und exkommuniziert.

Leibniz, der erste deutsche Philosoph, der sowohl in der Welt der Philosophie als auch der Mathematik berühmt war, ist der Schöpfer des Monadenkonzepts in der Philosophie sowie in der Differential- und Integralrechnung. Leibniz' kleines, aber bekanntes Buch heißt „Monadologie“, das von Yahya Mahdavi auch ins Farsi übersetzt wurde. In gewisser Weise behauptete er auch, seine gesamte Philosophie von einigen wenigen Prinzipien abzuleiten (vor allem dem Prinzip der Widerspruchsverweigerung und dem Prinzip der hinreichenden Vernunft), die er für rationale Prinzipien hielt. Mit etwas Abstand zu diesen Philosophen, Die englischen Empiriker kamen zu dem Schluss, dass der Ursprung des menschlichen Wissens tatsächlich ausschließlich in der Sinneserfahrung und den fünf Sinnen liegt und nicht in der Vernunft. Dies war der Grund für das Scheitern früherer Versuche, genaue und perfekte Beweise zu liefern. Zu den bedeutendsten Empirikern zählen John Locke, Barclay und Hume. Hume ist vor allem für seine Kritik an der Gültigkeit empirischen Wissens und seine Kritik an der Kausalität bekannt.

Geschichte

In der Mitte des Jahrhunderts, mit der Vorherrschaft der Kirche im Westen und der Tendenz zur Weltlichkeit, erloschen die Flammen der natürlichen Führung allmählich und ebneten den Weg für die Renaissance, die mit dem völligen Vergessen der göttlichen Realitäten der Welt einherging Welt und Adam, und es entstanden zwei neue intellektuelle Strömungen. . Einer davon war der Rationalismus, der mit Descartes begann, sich mit Menschen wie Spinoza und Leibniz fortsetzte und mit Hegel endete. Der andere war der Sensualismus, der mit Bacon begann und sich mit Berkeley, Laka und Mobil fortsetzte und schließlich als der beste Standpunkt in den wissenschaftlichen Bereichen des Westens galt. Der Rationalismus begleitet die Menschen schon seit langem und ist nicht nur westlichen Menschen vorbehalten. Aber in der Vergangenheit bedeutete Rationalität nicht, höhere Wahrheiten zu leugnen. Vielmehr führte er den Menschen zu Wissen, dessen Quelle Intuition und Präsenz waren. Nach der Renaissance war das charakteristische Merkmal des Rationalismus die Leugnung jeglicher Art von metarationalem Wissen sowie die Verneinung und der Zweifel in den Dimensionen der

Existenz, die jenseits des Horizonts der menschlichen rationalen Wahrnehmung liegen. Descartes' Philosophie begann mit Zweifel und endete mit einer rationalen Interpretation der Welt. Obwohl er die Realität jenseits aller Vernunft akzeptierte, nannte er sie unerkennbar. Hegel, der rationale Tatsachen für die Existenz annahm, indem er das Potenzial und Verborgene im Denken von Descartes enthüllte, glaubte, dass alles, was existiert, denkbar sei. So wurden im 17. und 18. Jahrhundert, als der Rationalismus herrschte, alle Überzeugungen und alle Aspekte verändert des menschlichen individuellen und gesellschaftlichen Lebens, indem sie die himmlischen und göttlichen Grundlagen beseitigten, versuchten, sich rational zu rechtfertigen, und menschliche Ideologien ersetzten die Traditionen, die ein religiöses Gesicht hatten. Der Glaube an die Originalität der Vernunft im besonderen Sinne des Wortes begann mit Descartes, und somit war diese Theorie direkt mit der Idee der mechanischen Physik verbunden. Die protestantische Religion ebnete auch den Weg für die rationale Philosophie, indem sie das Thema des Gehorsams gegenüber Vernunft und Erfahrung einführte, was wiederum eine Art Glaube an die Originalität der Vernunft darstellte. Natürlich existierte dieses Wort zu dieser Zeit noch nicht und es wurde erfunden, als die erwähnte Strömung ihre Existenz im Bereich der Philosophie auf offensichtlichere Weise etablierte.

in der islamischen Welt

Die Ahl al-Hadith der sunnitischen Schule und die Akhbaristen der schiitischen Schule sind gegen den Einsatz von Vernunft. In der Zwölf-Schiiten-Schule wird jedoch in der Wissenschaft von den Grundsätzen der Rechtswissenschaft die Vernunft als weiterer Beweis für die Ableitung von Scharia-Urteilen akzeptiert und Gesetze zusätzlich zum Koran, der Sunnah und dem Konsens. Natürlich ist es einigen verstorbenen schiitischen Gelehrten zufolge praktisch nie vorgekommen, dass die Vernunft als Quelle für Scharia-Entscheidungen herangezogen wurde. [5] In der Wissenschaft der Theologie haben jedoch die Theologen sowohl schiitischer als auch sunnitischer Sekten die Rolle der Vernunft akzeptiert beim Beweisen der Glaubensprinzipien und sind geschlossen Schiitische Imame betrachten die Vernunft als Gottes inneren Beweis gegenüber den Menschen.

Rooting und verwandte Wörter

Im Englischen und anderen modernen europäischen Sprachen beziehen sich „Intelligenz“ und verwandte Wörter auf Wörter mit lateinischen oder griechischen Wurzeln im philosophischen Sprachgebrauch. Das griechische Wort „λόγος“ ist die Wurzel des

Wortes „Logik“ im modernen Englisch, aber das Wort kann auch „Sprache“ oder „Erklärung“ oder „Erklärung“ bedeuten.

Da es sich um ein Wort mit philosophischen Wurzeln handelt, wurde dieses Wort im Lateinischen in Bezug auf die Struktur relativ nichtsprachlich übersetzt. Tatsächlich ist diese Struktur nicht nur eine philosophische Übersetzung. Tatsächlich war dieses Wort nicht nur eine in der Philosophie verwendete Übersetzung, sondern es bedeutete meist ein differenzierendes Geldkonto. Das französische Wort „raison“ leitet sich von der lateinischen Wurzel ab, und dieses Wort wurde in der geschriebenen Form „reason“ mit einer ähnlichen Bedeutung in das englische Wörterbuch aufgenommen.

Die ersten Philosophen, die auf Englisch publizierten, wie Francis Bacon, Thomas Hobbes und John Locke, schrieben üblicherweise auch auf Latein und Französisch. Sie verwendeten Wörter wie „logos“, „ratio“, „raison“ anstelle von „reason“, was Vernunft bedeutet. Die Bedeutung des Wortes „Vernunft“ in Wörtern wie „menschliche Vernunft“ bedeutet Intellekt oder menschliches Verständnis, was viele Aspekte mit „Rationalität“ und einem Adjektiv wie „weise“ gemeinsam hat. In philosophischen Texten wird anstelle von Wörtern wie „begründet“ oder „vernünftig“ das Wort „rational“ verwendet, was allesamt rational bedeutet. Einige Philosophen wie Thomas Hobbes verwendeten das Wort „Ratiocination“ als Synonym für das Wort „Argumentation“.

Vernunft in der Geschichte der Philosophie

Viele antike Philosophen betrachteten die Natur als objektiv in dem Sinne, dass jede Art von Lebewesen einen Zweck hatte, der seinen richtigen Platz im System der Natur hatte, das selbst eine Reihe von Zielen hatte. Anscheinend waren Pythagoras und Heraklit die ersten, die glaubten, dass sogar Geethia Vernunft besaß. Aristoteles, Platons Schüler, definierte den Menschen als sprechendes Tier und betonte die Vernunft als ein inhärentes Merkmal der menschlichen Natur. Er betrachtete das Leben als höchstes menschliches Glück, das gemäß der Vernunft Kohärenz, Exzellenz und Vollkommenheit aufweist. Man kann sagen, dass die berühmteste Methode von Descartes die vollständigste und effektivste Interpretation der Vernunft als methodisches Denken war. Descartes ging davon aus, dass alle Menschen gleichermaßen von richtigem Verständnis profitieren. Insofern das Buch des Diskurses über die Methode mit diesen Sätzen beginnt: Wahres Verständnis ist besser als alles andere, das gleichmäßig unter den Menschen verteilt ist, da jeder denkt, er habe das Äußerste davon, so dass selbst die Extravagantesten normalerweise nichts davon haben wollen mehr Anteil als sie haben.

Der interessante Punkt in der Philosophie von Descartes ist, dass er den Menschen in zwei Teile teilte, Intellekt und Körper, und darüber hinaus die Unterteilungen beseitigte, die mit der Einstufung des Intellekts verbunden waren. Der volle Intellekt eines Menschen ist im Alter von dreißig Jahren vollständig ausgereift.

Suhrawardi betrachtet Intelligenz als verschiedene Arten.

- Fuchsintelligenz
- Intellekt
- Politische Weisheit
- Der Intellekt der Welt
- Roter Intellekt

Arten von Intellekt aus Farabis Sicht sind:

- Gesunder Menschenverstand
- Potenzieller Intellekt
- Tatsächlicher Intellekt
- Gesunder Menschenverstand
- Aktiver Intellekt

Arten von Intellekt aus Ghazalis Sicht:

- Gesunder Menschenverstand
- Der Intellekt der Theologen
- Der Intellekt der Philosophen

Arten der Vernunft aus Kants Sicht

Kant unterscheidet zwei Arten von Vernunft: theoretische Vernunft und praktische Vernunft.

- Theoretischer Grund
- Praktische Weisheit

Die Weisen haben andere Meinungen über die Spaltung des Intellekts.

Intellekt in der Mystik

Arten von Weisheit aus der Sicht von Sophia

Maulavi in Masnavi Ma'navi hat den Intellekt mit der Sonne, einer Lampe, dem Planeten Venus oder weniger und auch einem Stern verglichen.

Er teilte die Menschen in drei Gruppen ein: gewöhnliche Menschen, Wissenschaftler und Intellektuelle sowie Sufis.

Gewöhnliche Menschen sind diejenigen, die vom Ego beherrscht werden und außer in Ausnahmefällen normalerweise ihr Ego über ihren Intellekt herrscht.

Das Leben von Wissenschaftlern und Intellektuellen beruht auf dem Licht der Vernunft, und ihre Seelen befriedigen ihre Wünsche mit dem Licht der Weisheit. Aber manchmal verdeckt das Ego seine Launen und Launen, ohne auf die Weisheit zu achten, und nimmt ihnen sozusagen ihren Ruf.

Eine andere Bedeutung von „Aqal“ ist das Fesseln eines Beins, und auf Arabisch bedeutet „Eqal“ ein Seil, das das Knie eines Kamels fesselt. Man kann sagen, dass der Grund für ein betrunkenes Kamel, das die Laune eines Menschen ist, als eine Kniescheibe angesehen wird, die ihm nicht erlaubt, zu tun, was er will, aber manchmal reißt sich dieses betrunkenes Kamel die Kniescheibe auf und verursacht Katastrophen, die wir erleben mehr oder weniger bezeugt. In dieser Klassifikation nehmen die Sufis ihren eigenen besonderen Platz ein, denn der Intellekt ist ein aufrichtiger Gehorsam gegenüber der Liebe. Es ist wahr, dass die Seele zu Beginn der Reise den Liebhaber mit Hilfe von Sufis Intellekt in die Irre führen kann, aber am Ende, wenn die Armee der Liebe die sinnlichen Wünsche besiegt, ist der Intellekt ein begeisterter Diener und ein ehrlicher Diener der Sufi. Im spirituellen Masnavi des dritten Buches heißt es auch: „Der erste Intellekt überwältigt den zweiten Intellekt – ein Fisch wird von seinem Kopf an durch seinen Schwanz gemästet“, was sich auf verschiedene Intellekte in den Reihen der Schöpfung bezieht.

Der Rationalismus von Descartes

Descartes erklärt in seinem berühmten Buch „Speech in Method“ und unter dem Titel „Richtiger Gebrauch der Vernunft und die Suche nach Wahrheit in den Wissenschaften“, wie er im Erwachsenenalter an allen formalen und traditionellen Lehren, einschließlich

Religion und Wissenschaft, zweifelte Er suchte nach einer soliden Grundlage für all jene Lehren, die jeder für selbstverständlich hielt. Wenn wir keine verlässliche Grundlage für eine Annahme finden, können wir noch einen Schritt weitergehen und die Dinge anzweifeln, auf denen diese Annahme basiert. Damit sind die Annahmen der vorherigen Stufe gemeint. Wenn wir so weitermachen, kommen wir an einen Punkt, an dem der Zweifel aufkommt: „Existiere ich überhaupt?“ Descartes erreichte dieses Stadium. Er versuchte seine Existenz zu beweisen. Der berühmte Satz „Ich denke, also bin ich“ bringt dieses Bemühen zum Ausdruck. Das genaue Argument von Descartes lautet wie folgt: Ich bezweifle, ob ich existiere oder nicht. Aber an einer Sache habe ich keinen Zweifel, nämlich an der Existenz von Zweifeln. Es gibt Zweifel, also gibt es Gedanken. Es gibt Denken, also gibt es Denken. Später wurde kritisiert, dass dieses Argument immer noch nicht beweise, dass die Existenz mir gehöre.

Spinozas Rationalismus

In seinem Hauptbuch, das heute als „Ethik“ bekannt ist, beweist Spinoza die Prinzipien seiner Weltanschauung der existenziellen Einheit wie Theoreme der Geometrie, indem er mit mehreren Definitionen und Prinzipien beginnt und Beweise vorbringt, die mit „erwiesen erstrebenswert“ enden. Er kommt zu dem Schluss, dass es in der gesamten Existenz nur eine einzige Essenz gibt, die man Gott oder Natur nennen kann. Wie auch immer, die ganze Welt, Menschen, Tiere, Bäume, sind Manifestationen derselben Sache. Spinoza wurde wegen seines Glaubens von der Kirche verflucht und exkommuniziert.

Der Rationalismus von Leibniz

Leibniz, der erste deutsche Philosoph, der sowohl in der Welt der Philosophie als auch der Mathematik berühmt war, ist der Schöpfer des Monadenkonzepts in der Philosophie sowie in der Differential- und Integralrechnung. Leibniz' kleines, aber bekanntes Buch heißt Monadologie und wurde von Yahya Mahdavi auch ins Persische übersetzt. In gewisser Weise behauptete er auch, dass seine gesamte Philosophie auf einigen wenigen Prinzipien beruht (vor allem dem Prinzip der Widerspruchsverweigerung und dem Prinzip der hinreichenden Vernunft), die er für rationale Prinzipien hält.

Mit etwas Abstand zu diesen Philosophen kamen die englischen Empiriker zu dem Schluss, dass der Ursprung des menschlichen Wissens tatsächlich ausschließlich in der Sinneserfahrung und den fünf Sinnen liegt und nicht in der Vernunft. Dies war der Grund für das Scheitern früherer Versuche, genaue und perfekte Beweise zu liefern. Zu den

bedeutendsten Empirikern zählen John Locke, Barclay und Hume. Hume ist vor allem für seine Kritik der Gültigkeit empirischen Wissens und seine Kritik der Kausalität bekannt.

Kants Rationalismus

Im 18. Jahrhundert versuchte der berühmte deutsche Philosoph Kant, eine Koorganisation (harmonisierende Kombination – Synthese) von Rationalismus und Empirismus zu schaffen. Er trennte die Teile des Wissens, die in der Vernunft wurzelten, von den Teilen, die aus Erfahrungen stammten, und behauptete, dass der Beitrag jedes einzelnen genau bestimmt werden könne. Auch die wechselseitige und ergänzende Wirkung dieser beiden Elemente ist erkennbar. Diese Erkenntnistheorie führt dazu, Grenzen für Wissen zu definieren; Die Grenzen, über die hinaus gesprochen wird, werden unbegründet sein.

Rationalismus und Postmoderne

In den letzten Jahrzehnten wird der Begriff Rationalismus im Zusammenhang mit der Moderne verwendet, einem auf Vernunft und Wissenschaft basierenden Gesellschaftssystem. Postmoderne Denker glauben, dass der übermäßige Einsatz des Rationalismus für die Menschheit ein schwieriges psychologisches Leben verursacht hat. Natürlich hat diese kritische Haltung nichts mit der Kritik einiger Islamisten am modernen Rationalismus zu tun. Mit ihrer Kritik meinen postmoderne Denker nicht, dass etwas anderes als Vernunft (zum Beispiel Spiritualität oder religiöse Offenbarung) erkenntnistheoretische Gültigkeit haben kann.

Praktischer und theoretischer Grund

Bei der Unterscheidung zwischen den Zweigen der Philosophie in dem Sinne, dass die Philosophie direkt auf die Wahrheit abzielt, ist die erste und wichtigste Unterscheidung die Unterscheidung zwischen Denken oder theoretischer Wissenschaft und praktischer Wissenschaft.

Theorie und Praxis in der Philosophie sind manchmal eine Trennung nach Vernunft und manchmal wird diese Trennung auch auf Weisheit angewendet. Praktisch-theoretisch ist also manchmal eine Unterteilung für das Wissen und manchmal eine Unterteilung für die Kraft und Macht, von der das Wissen abhängt. Wenn wir theoretische und praktische

Aspekte von Wissen und Wissen verwenden, nennen wir es praktische und theoretische Weisheit, und wenn wir über die Macht und Kraft sprechen, die die Quelle dieses Wissens und das Mittel zum Verstehen von Wissen ist, dann sagen wir praktische Weisheit und theoretische Weisheit .

Ein Beispiel zum besseren Verständnis der theoretischen und praktischen Vernunft

Gholamhossein Ebrahimi Dinani, einer der zeitgenössischen Philosophen im Wissensprogramm, gibt ein Beispiel über theoretische und praktische Vernunft, er sagt:

Der menschliche Körper besteht aus Organen und Teilen. Augen, Ohren, Nase, Hände, Füße, Mund usw. sind menschliche Körperteile. Wo ist die Position des Auges und wo ist die Position des Fußes? Sowohl Augen als auch Füße sind wichtig, denn wer keine Füße hat, hat ein Problem, und wer keine Augen hat, hat ein Problem. Aber welche Position hat das Auge mit seiner geringen Größe im Vergleich zum Bein, das lang und größer als das Auge ist? Ist die Position und Bedeutung des Auges wichtiger oder die des Fußes? Das Auge ist in diesem Beispiel wichtiger. Die physiologische Bedeutung der Augen ist größer als die der Füße. Natürlich hängt das Auge mit allen Teilen des Körpers zusammen, aber es ist noch wichtiger. In unserem Beispiel ist die Meinung wie ein Auge und die Tat wie ein Fuß.

Ein kritischer Essay über Weisheit

Hamann, Harder, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Rorty und viele andere Philosophen beteiligten sich an der Debatte über die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Vernunft. Einige, wie Kierkegaard, Nietzsche und Rorty, waren hinsichtlich der Bedeutung des Wortes im Passiv und sogar in anderen Fällen zögerlich. Andere Philosophen wie Hegel halten die Bedeutung der Multifaktorialität für zweideutig und versuchten, das Wort „Vernunft“ zu modernisieren. Einige Denker, wie etwa Foucault, glaubten, dass das moderne Leben und unser Verständnis von Vernunft und dem, was wir Leben nennen, ignoriert werden sollten Express basierend auf der Vernunft.

Methoden des logischen Verstehens und Denkens

Deduktives Denken

Es ist ein Zweig der Philosophie der Logik. Logik ist das Studium von Wahrnehmung und Vernunft. Analogie ist eine Form des Verstehens, die notwendigerweise aus Vorschriften resultiert. Analogie ist auch ein Ergebnis, das durch den Prozess des Vergleichens

geschlossen wird. Ein Beispiel für einen rationalen Vergleich kann in der logischen Analogie gesehen werden, die wir unten erwähnen.

- Hypothese 1: Alle Menschen sind vergänglich.
- Hypothese 2: Sokrates ist ein Mensch.
- Fazit: Sokrates ist ein Philosoph.

In diesem Thema gibt es ein Argument, denn Hypothese eins und zwei sind bewiesen, sodass die Schlussfolgerung unter keinen Umständen falsch sein kann.

Deduktives Denken

Inferenz ist eine Art Analogie, die sich auf unbekannte und unbeobachtete Dinge und Objekte oder auf frühere Beweise bezieht. Es dient der Zuschreibung von Merkmalen und Zusammenhängen auf der Grundlage früherer Beobachtungen oder Erfahrungen. oder das Beschreiben einer Formel oder eines Gesetzes, das auf begrenzten beobachteten Mustern basiert, um die Muster von Phänomenen zu rekonstruieren.

aktiver Geist

Aktiver Intellekt (Griechisch: $\chi\delta\eta\mu\iota\omicron\upsilon\rho\gamma\acute{o}\varsigma$) (lateinisch Demiurgus) ist einer der zehn Intellekte. Die Weisen glauben auf der Grundlage von Gründen, dass es im Inneren der Welt ein Zwischenwesen gibt, das sich seiner selbst bewusst ist und sich selbst versteht, und dass sich dieses Wesen aufgrund seiner eigenen Ursache und seiner Wirkungen in keinem Material oder Körper auflöst und gehört keiner Körperschaft an. hat nicht. Oben ist Zeit und Raum. Es empfängt Gnade von seiner Quelle und gibt sie an die Welt weiter. Alle Wahrnehmungen, Intelligenzen und Kräfte dieser Welt sind seiner Gnade und Hilfe zu verdanken, und da er selbstbewusst und immateriell ist, wird er Intellekt genannt, und weil er der Mittler der Gnade zwischen dem Ursprung des Ganzen ist und die Welt und ist eine aktive Kraft, man nennt sie „aktiven Intellekt“. Einige betrachten den aktiven Intellekt als eines der von Gott vorgeschlagenen Konzepte. [2][3] In der islamischen Philosophie ist der aktive Intellekt jedoch der zehnte Intellekt in der langen Kette der Intellekte. Diese Vernunft ist der Geber der Gnade und der Mittler in der Gnade der Geschöpfe, und sie verwandelt den menschlichen Geist und die Seele von Macht in Taten, gibt Objekten und Materialien Formen und führt Seelen aus dem Rang von Monstern zur Vollkommenheit ihres Gebrauchs.

Zehn Köpfe

Die Frage nach dem Ursprung der zehn Intellekte (der zehn Intellekte) beschäftigt Philosophen seit der Antike; Anaxagoras ist der erste intellektuelle Philosoph, der an die „widersprüchliche Vernunft“ glaubte. Danach kamen die Formen des Aristoteles, die Universalien des Sokrates und die Gleichnisse Platons zur Sprache, und als Ergebnis ihrer Einwände stellten die Philosophen Regeln auf und teilten die Welt in abstrakte und materielle Dinge ein und ordneten jedem von ihnen Ebenen und Klassen zu. Auf der Seite der Objekte und der Hierarchie der Existenz, die zu den Elementen führt; Das Monströse und das Materielle des Materiellen führt auf der Seite des Abstrakten zum zehnten Intellekt und zur sprechenden Seele des Menschen. Der Ursprung der teilweisen Seelenemission wird als aktiver Intellekt bezeichnet, durch den die menschliche Seele Körper und Leichen Gnade verleiht.

Aktiver Intellekt nach Ibn Bajjah

Nach Ibn Bajjahs Denken ist das wahre Glück und die Vollkommenheit des Menschen eine Frage der Meinung und des Denkens und hat keinen direkten Bezug zum Handeln. Der menschliche Intellekt, der sich in Bezug auf die Ebenen des Denkens auf einem niedrigen Niveau befindet und Vernünftigkeit in einer monströsen Form wahrnimmt, wächst durch intellektuelle Anstrengung und kann schließlich in der Lage sein, Vernünftigkeit in einer einzigen Form zu verstehen, und das ist Glückseligkeit.

Kurz gesagt kann man sagen, dass spirituelle Formen Wahrnehmungsformen sind, die mit allen Arten von Juwelen in Zusammenhang stehen. Einige andere können zusätzlich zu der Tatsache, dass sie nicht zur Vollkommenheit der Seele führen, als Laster betrachtet werden, andere wiederum können zusätzlich zu der Tatsache, dass sie nicht zur Vollkommenheit der Seele führen, als Laster betrachtet werden ein Laster. Laut Ibn Bajjah gibt es vier Arten spiritueller Gesichter:

1. Die spirituellen Formen runder Körper, die mit den Himmeln verbunden sind und als dieselben himmlischen Seelen gelten;
2. Formen des aktiven und nützlichen Intellekts;
3. Die monströsen Sinne, die dem Monster zugeschrieben werden und mit Ate in Zusammenhang stehen;

4. Bedeutungen und Formen in den Fähigkeiten der Seele (einschließlich gesunder Menschenverstand, Vorstellungskraft und Gedächtnis)

Aktiver Intellekt nach Platon

Laut Platon ist der aktive Geist kein Gott, der die Welt aus dem Nichts erschaffen hat (lateinisch: nihil); Vielmehr hat es dem Chaos des Materials, aus dem die Welt besteht, Ordnung gegeben. Der aktive Intellekt präsentiert der formlosen Materie vorgefertigte Formen; Das ist so, wie ein Handwerker mit Rohstoffen und Materialien umgeht, und es ist nicht so, als würde man Dinge aus sich selbst erschaffen und sie verschenken.

Die Meinung der Weisen von Mascha

In der Philosophie des Aristoteles und bei der Übersetzung der Werke des Aristoteles in den frühen islamischen Jahrhunderten wurde dieser Begriff zusammen mit anderen Begriffen in Form von Gedanken, die einerseits vom Islam beeinflusst waren und andererseits im Philosophiesystem des Aristoteles verwurzelt waren, aufgenommen Philosophie, von der es „Philosophie von Mascha“ genannt wird. Die Theorie, Wesen dem zehnten Intellekt zuzuordnen, ist mit den Weisen von Mascha verwandt. Sie glauben nicht an transversale Intellekte und verweisen alles, was in der materiellen Welt existiert, auf einen einzigen Intellekt, der in der Längskette auf der letzten Stufe steht.

Aktiver Intellekt nach Farabi

In diesem Zusammenhang sagt Farabi: Der Mensch, der die höchste Ebene der Spiritualität erreicht, kann sich zwischen seiner Seele und dem aktiven Intellekt zusammenschließen. Das bedeutet, dass es direkt mit dem aktiven Intellekt verbunden ist und weil der aktive Intellekt Gnade aus der ersten Ursache erhält. Daher wird eine solche Person Gnade vom ersten Prinzip durch den aktiven Intellekt erhalten.

Farabi

Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Tarkhan bin Uzlugh Farabi (geboren im Mondjahr 259 / 872 n. Chr. in Farab – gestorben im Mondjahr 339 / 950 n. Chr. in Damaskus) ist einer der größten iranischen Philosophen und Wissenschaftler des Goldenen Zeitalters des Islam.

Farabis Philosophie

Von der Ära Farabi bis zur Ära Sabzevari, also vom 9. bis zum 19. Jahrhundert, war das Thema der Erschaffung der Welt und der Entstehung und Entwicklung des Universums

das wichtigste Thema des islamischen Denkens. In Anlehnung an Aristoteles glaubte Farabi, dass die Welt „alt“ sei. Um jedoch den Rahmen der Koranlehren nicht zu verlassen, versuchte er, einen Weg zwischen der Meinung des Aristoteles und dem Problem der Erschaffung der Welt im Koran zu finden. Aus diesem Grund versuchte er, das Thema „Faizan“ und „[Manifestation]“ mit einer rationalen Methode zu erklären. Er betrachtet die Vernunft und ihre Typen als die Schöpfung Gottes. Er gibt jedoch an, dass diese Innovation nicht rechtzeitig erfolgt sei. Er glaubt, dass der „aktive Intellekt“ des Aristoteles die Offenbarung des Korans sei. Farabis Philosophie ist eine Mischung aus aristotelischer und neuplatonischer Weisheit, die eine islamische Färbung angenommen hat, insbesondere die schiitische Zwölf. In Logik und Naturwissenschaften ist er aristotelisch, in Ethik und Politik platonisch und in der Metaphysik neigt er zur Plotinischen Schule.

Farabi ist einer von denen, die unterschiedliche Meinungen in Einklang bringen wollen. Damit übertraf er alle seine Vorgänger. Auf diese Weise ging er sogar so weit zu sagen: Philosophie ist nicht mehr als eine, und philosophische Wahrheit – auch wenn es viele philosophische Schulen gibt – ist nicht viele. Al-Farabi glaubte an die Einheit der strengen Philosophie, und um dies zu beweisen, führte er viele Beweise und Belege an und verfasste zahlreiche Abhandlungen, darunter das Buch „Al-Jama bin Rayi al-Hakimin, Plato El-Elahi und Aristoteles“. bis zu uns. Er glaubte, dass es möglich sein sollte, eine Übereinstimmung zwischen den Gedanken großer Philosophen, insbesondere Platons und Aristoteles, herzustellen, wenn es nur eine philosophische Wahrheit gibt. Wenn das Ziel und der Zweck dieser beiden großen Weisen darin bestand, eine einzige Wahrheit zu diskutieren, wie konnten sie dann unterschiedliche Meinungen und Gedanken haben?

Farabi stellte einige Unterschiede zwischen diesen beiden griechischen Philosophen fest, glaubte jedoch, dass es sich bei diesen Unterschieden um oberflächliche Unterschiede handelte und nicht um grundlegende Fragen. Zumal sie die Schöpfer und Schöpfer der Philosophie sind und alle nachfolgenden Weisen sich mehr oder weniger auf diese beiden verlassen.

Die Themen, die als Unterschiede zwischen den Grundlagen von Platon und Aristoteles diskutiert wurden und Farabi versuchte, sie zu harmonisieren, waren:

Platons und Aristoteles' Lebensweise, Platons und Aristoteles' philosophische Methode, Theorie der Ideale, Theorie des Wissens oder der Erinnerung, Geschehen und Schritt, Theorie der Gewohnheit.

Natürlich besteht kein Zweifel daran, dass Farabi in dieser Angelegenheit sehr gelitten hat; Aber der wichtige Punkt in dieser Hinsicht ist, dass eine seiner Quellen zur Erreichung dieses Ziels das Buch „Ethologia“ oder „Herrschaft“ war, das einen der Abschnitte des Buches „Tasavat“ von Plotin darstellt. Er glaubte, dass dieses Buch Aristoteles gehörte, und weil er darin auf eine Reihe platonischer Meinungen stieß, veranlasste ihn dies, dies zu tun. Früher hat er es getan (Obwohl der Inhalt dieses Buches nichts mit Aristoteles zu tun hatte)

Obwohl Farabi mit seiner Arbeit keinen vollständigen Erfolg erzielte, ebnete er daher den Weg für andere islamische Philosophen. Auf diese Weise stellte er eine Art Harmonie zwischen Aristoteles und dem islamischen Glauben her und zählte die Philosophie des Aristoteles zu den Quellen und Prinzipien der islamischen Philosophie.

Farabis Werke

Farabis Werke sind:

1 Wir müssen vor der Philosophie lernen (lernen, was vor der Philosophie angemessen ist): In diesem Buch erwähnt Farabi Logik, Geometrie, gute Ethik und den Rückzug von Begierden als Voraussetzung für den Umgang mit Philosophie und gibt einige Informationen zu jedem davon preis.

2 Al-Siyaseh al-Madaniyyah (Stadtpolitik): In diesem Buch geht es um politische Ökonomie.

3) Die Kombination der Meinungen der Weisen von Platon Elahi und Aristoteles Talis (die Zusammenfassung der Meinungen zweier großer Weiser, Platon Elahi und Aristoteles): In diesem Buch versucht Farabi, Harmonie zwischen den Ideen von Platon und Aristoteles herzustellen.

4) Abhandlung über das Wesen der Vernunft (eine Abhandlung über die Natur und das Wesen der Vernunft): In dieser Abhandlung werden die Arten der Vernunft definiert und ihre Ebenen erläutert.

5 Tahsil al-Saada (Glück erlangen): in Ethik und theoretischer Philosophie.

6 Antworten auf philosophische Probleme (Antworten auf philosophische Probleme): Auf einige philosophische Fragen und Probleme gibt es Antworten.

7 Abhandlung über den Beweis von Widersprüchen (eine Abhandlung über den Beweis der Existenz immaterieller Wesen): In dieser Abhandlung diskutiert Farabi immaterielle Wesen.

8) Aristoteles' Absichten im Buch der Metaphysik (Aristoteles' Absichten der Metaphysik) oder Aristoteles' Absichten im Buch der Metaphysik): Dieses Buch ist eines der wichtigsten Bücher von Farabi, das auch von Ibn Sina verwendet wurde.

9 Risala fi al-Siyaseh (eine Abhandlung über Politik): Farabi spricht über Politik.

10) Fass al-Hikma (fass Plural von fass bedeutet Juwel: Juwelen der Weisheit): Dieses Buch handelt von göttlicher Weisheit und enthält 74 Diskussionen auf diesem Gebiet und die Diskussion über das Selbst.

11 Bücher großer Musik: Dieses Werk bestimmt die verschiedenen Aspekte der Musik wie die Autoritäten.

12 utopische Gedanken: Farabi baut in diesem Werk seine Utopie auf.

1. Ihsa al-Uloom: Eines von Farabis berühmten Werken ist das Buch Ihsa al-Uloom, in dem er die gängigen Wissenschaften seiner Zeit (oder die wichtigsten Wissenschaften) kategorisierte. Ihm zufolge lässt sich alles Wissen in acht Hauptkategorien einordnen, die teilweise unterschiedliche Zweige haben.

2. Über die Notwendigkeit der Alchemie (über die Notwendigkeit der Alchemie)

Abhandlung über Briefe: In dieser Abhandlung löst Farabi die Probleme des Metaphysikbuchs des Aristoteles. Es ist eines von Farabis detaillierten Werken, in denen er arabische, persische und griechische Wörter bespricht, die Objektivität und Verwirklichung implizieren, und auch Kategorien erörtert.

Aktiver Intellekt nach Ibn Sina

Ibn Sina glaubt, dass die Schöpfung durch die Seele des göttlichen Denkens verursacht wird, die selbst denkt, und dass das Wissen, dass die göttliche Existenz ewig existiert, der erste Intellekt ist. Der erste Grund ist das ursprüngliche Ergebnis und die schöpferische Kraft, die eins mit dem göttlichen Gedanken ist, und nur auf diese Weise können wir von der Einheit zur Vielfalt gelangen, indem wir die Regel „Al-Wahed kommt nicht von einem allein“ beachten. Wenn Gott über sein Wesen nachdenkt, erfolgt die Schöpfung auf der

Grundlage von Stufen und Hierarchien, sodass der Akt der Schöpfung und der Akt des Denkens derselbe sind, und wenn die höheren Ebenen in sich selbst denken, entstehen die niedrigeren Ebenen der Existenz. Nach dem oben genannten Prinzip geht nicht mehr als eine Existenz aus einem Wajib al-Wujud hervor, der die Quelle aller Dinge ist, dieselbe Existenz, die Ibn Sina den ersten Intellekt nennt. Der erste Intellekt hält, wenn er über sich selbst nachdenkt, die Existenz Gottes für obligatorisch, und da er durch die Notwendigkeit der Existenz entstanden ist, hält er auch seine eigene Natur für obligatorisch, die Seele aber hält ihre eigene Natur für eine mögliche Existenz, und auf diese Weise wird der erste Intellekt in drei Dimensionen unterteilt. Er erhält Wissen, aus dem der zweite Intellekt, die Seele der ersten Ebene und der Körper der ersten Ebene hervorgehen. Der zweite Intellekt führt ebenfalls die gleiche Aktion aus, und aus ihm entstehen der dritte Intellekt und der Körper und die Seele der zweiten Ebene, und dieser Prozess setzt sich fort, bis der zehnte Intellekt und der neunte Planet, der der Mond ist, aber von hier an der zehnte Intellekt, der aktive Intellekt, ist derselbe. Es gibt keine Reinheit, aus der ein anderer Himmel entstehen kann; Aus diesem Grund geht aus ihr nur die Welt der Korruption und der menschlichen Seele hervor, und diese Welt ist die Welt der Vielfalt, und die Seele, die diese Welt lenkt, geht aus dem aktiven Intellekt hervor, und die wesentliche Essenz liegt darin, dass sie Wissen darüber hat die Universalien und jeglicher Art. Pluralität ist zulässig, sie leitet diese Welt nur durch Intellekte. Die Welt unter dem Mond ist eine Welt des Wandels und der Transformation, und Kreaturen werden in dieser Welt geboren und sterben nach einer Weile, und das Leben der Erde, das sich ständig verändert und transformiert, umgibt einen Menschen, wann immer ein Kreatur dies möchte entstehen, gibt der Intellekt des Aktiven eine Form von sich selbst, um seine Existenz zu ermöglichen, und wenn dieses Geschöpf stirbt und nicht mehr existiert, nimmt der aktive Intellekt diese Form zurück und nimmt sie in sich auf. Aus diesem Grund nannte Ibn Sina diesen Intellekt „Wahb al-Soor“, was „Geber von Formen“ bedeutet. Al-Farabi sagt auch, dass der aktive Intellekt der Geber von Bildern ist, weil die Rationalitäten in ihm vorhanden sind und der aktive Intellekt die Rationalitäten dem menschlichen Intellekt verleiht, und weil diese Rationalitäten wie platonische Formen sind, deshalb wird er genannt der Geber von Formen oder der Geber von Bildern.

Aufklärungsphilosophen, die an transversale Intellekte in der letzten Stufe der Reihe der longitudinalen Intellekte glauben, akzeptieren nicht die Meinung von Maschas Weisen und glauben, dass jeder dieser transversalen Intellekte eine Art materielle Art erschafft und Angelegenheiten derselben Art arrangiert. Diese Theorie, die „Platons Gleichnis“ entnommen ist, dokumentiert die Existenz des Menschen und die Vollkommenheiten, die er erreicht, in einer einzigen intellektuellen Essenz, die „Herr der Art oder des Vorbildes“ des Menschen genannt wird.

Aktiver Intellekt nach Henry Carbone

Henry Carbon weist darauf hin, dass nicht übersehen werden sollte, dass die Diskussionen in der antiken Philosophie über die zehn Geister und himmlischen Wesen nichts mit den Naturwissenschaften zu tun haben, sondern durch den wissenschaftlichen Fortschritt dieses natürlichen Systems in Misskredit geraten sind, und dass diese Diskussionen von hier aus betrachtet werden sollten der Gesichtspunkt seines Zwecks. Es ist menschliche Exzellenz und das Erreichen der unsichtbaren spirituellen Himmel und der mystischen Geographie; Wie Suhrvardi in seiner Abhandlung Rozi mit der Sufi-Gemeinde darlegt: „Diejenigen, die in den Himmel und in die Sterne schauen, gehören zu drei Gruppen: der Gruppe, die ihre Augen dreht und eine zerdrückte Schriftrolle sieht, ein paar Punkte über ihm und dieser Gruppe sind die Bürger.“ ; Und eine Gruppe von ihnen sieht den Himmel mit den Augen des Himmels und diese Gruppe ist wie ein Astronom. Er sieht den Himmel mit Sternen und sie sehen den Himmel mit Sternen, sie sagen, dass es heute diesen und jenen Stern in diesem und jenem Turm gibt, also hat das eine Wirkung. In diesem und jenem Turm steht der Koran über diesem und jenem. Aber diejenigen, die den Himmel und die Sterne nicht mit ihren Augen und nicht mit dem Himmel, sondern mit ihren Überlegungen sehen, sind Forscher.

Anaxagoras

Er wurde 500 v. Chr. in Klazomen in Kleinasien geboren. Clazomen wurde nach der Niederschlagung des ionischen Aufstands erobert und soll sogar mit der iranischen Armee nach Athen gekommen sein. Um 450 v. Chr. war er ein berühmter Denker. Er kam im Jahr Salamis 479/480 nach Athen und war der erste Philosoph, der sich in dieser Stadt niederließ und dort Ansehen genoss. Platon sagt, dass Perikles ein Schüler von Anaxagoras war. Eine Beziehung, die ihn später in Schwierigkeiten brachte, denn nach fast dreißig Jahren in Athen (ca. 450 v. Chr.) wurde er von den politischen Gegnern des Perikles vor Gericht gestellt. Unter Bezugnahme auf Sution sagt Diogenes Laertius, dass die Anschuldigungen mit Zynismus und Bevorzugung der Iraner zusammenhingen. Laut

Platon bestand seine erste Anschuldigung darin, dass Anaxagoras lehrte, die Sonne sei ein Stück geschmolzenes Gestein und der Mond bestehe aus Erde. Diese Anschuldigungen waren zweifellos erfunden und sollten Perikles über Anaxagoras treffen. Denn auch der andere Lehrer des Perikles, nämlich Damon, wurde verbannt. Er wurde eingesperrt, entkam aber durch Perikles aus Athen und ging nach Ionien. Eine Nomadenkolonie aus Milet ließ sich in Lampsacus nieder. Anaxagoras starb um 428 v. Chr. Sie kennen Milad. Nach seinem Testament wurde der Jahrestag seines Todes für Schulkinder geschlossen.

Wissenschaft

Anaxagoras war einer der ersten, der erkannte, dass der Mond kein eigenes Licht hat und nur das Licht der Sonne reflektiert. Er betrachtete die Sonne und andere Sterne als geschmolzene Steine, deren Hitze wir aufgrund ihrer Entfernung von uns nicht spüren.

Das Metaphysische

Anaxagoras glaubte, dass verschiedene Elemente unterschiedliche Ursprünge und Urheber haben; Damit jede Substanz aus ihrem eigenen Samen entsteht und beispielsweise Wasser kein Feuer erzeugt.

Anaxagoras argumentierte wie Empedokles gegen die Existenz eines Vakuums und sagte, dass dort, wo nichts zu sein scheint, Luft sei.

Anaxagoras nannte die „Lebenskraft“, die der materiellen Welt Leben gibt und die Quelle der Stärke des Menschen und Führer zur Wahrheit ist; Es wird Nous (Intellekt oder Geist) genannt. Nous unterscheidet das Lebende vom Unbelebten; Aber es gibt keinen Unterschied zwischen Tieren und Menschen. Die Überlegenheit der menschlichen Intelligenz gegenüber den Tieren liegt nicht an Nous; sondern wegen der Überlegenheit seines Körpers. Aristoteles kritisierte Anaxagoras dafür, dass er das Konzept des Nous nicht oft verwendete, nachdem er es vorgeschlagen hatte.

Wie man sich mit der Welt des Beispiels verbindet oder sich mit ihr verbindet

Was gesagt wurde, bezieht sich auf den Bereich des Denkens und Verstehens intellektueller Bedeutungen und Konzepte, aber was den Bereich der Vorstellungskraft und Sinneswahrnehmung betrifft, glaubt Mulla Sadra wie Sohrawardi, dass der Mensch beim Verstehen von Teilformen und Bedeutungen tatsächlich dabei ist die Welt des Beispiels (schwebendes Bild). verbindet und beobachtet ideale Formen, die die Tatsachen und den Ursprung materieller Wesen sind, und die sogenannten mentalen Formen sind einzelne Wesen, die in der Welt des Beispiels existieren, und die Seele

beobachtet sie aus der Ferne , und auf diese Weise verfügt es über ein gegenwärtiges Wissen über sie. Auf dieser Grundlage bezeichnet Sadra die Beobachtung einer einzelnen Entität aus der Ferne und vermischt mit einer Art Mehrdeutigkeit, Wahrnehmung oder einem allgemeinen Konzept.

Sadra erklärt in diesem Zusammenhang, dass der Erwerb eines Sinns oder einer intellektuellen Form für die Seele nicht dasselbe ist wie der Erwerb eines Hauses, Eigentums und von Kindern für einen Menschen; Denn nichts davon ist der Erwerb eines Gegenstandes für einen anderen Gegenstand, sondern lediglich eine Hinzufügung und eine Beziehung dazu. Tatsächlich ähnelt der Erwerb von Wahrnehmungsformen für die Seele dem Erwerb einer physischen Form für eine Substanz, die durch diese Form vervollständigt wird und eine Essenz erhalten wird.

Materie ohne diese Form ist nichts Bestimmtes und Wirkliches. Obwohl es das Talent und die Fähigkeit eines Gesichts besitzt und sich in dieser Hinsicht von der Nichtexistenz unterscheidet, verfügt es nicht über die Aktualität, als zweites Objekt neben dem Gesicht platziert zu werden, so dass das Gesicht ihm hinzugefügt wird wie die Hinzufügung eines einzigen Entität zu einer anderen Entität. Der Zustand der Seele während der Transformation von der potentiellen zur tatsächlichen Vernunft ist derselbe; Die Verbindung intellektueller Formen mit dem Selbst ist nicht wie die Verbindung eines physischen Wesens mit einem anderen Wesen, sondern die Verwirklichung der Talente und Kräfte, die im Text des Selbst vorhanden sind (imaginäre Formen des Selbst). Diese Verwirklichung erfolgt durch den aktiven Intellekt, und die Seele wird zu diesem Zeitpunkt als Schöpfer und Vermittler intellektueller Formen betrachtet, und ihre Beziehung zu ihren Wahrnehmungsformen wird die Beziehung der Erleuchtung sein.

Daher ist das Vorhandensein einer beispielhaften oder rationalen Form für das Ego keine räumliche Präsenz; Vielmehr sind für jeden einzelnen Menschen nur er selbst und sein Hab und Gut (seine Behinderungen) vorhanden und nichts anderes. Folglich ist Präsenz die existenzielle Umarmung oder leuchtende Umzingelung einer Sache über einer anderen; In diesem Fall ergibt die Präsenz zwischen einem in der Vorbildwelt existierenden transzendenten Wesen und der menschlichen Seele als Vorbildwesen keinen Sinn; Selbst zwischen einer rationalen Einzelperson und einer anderen rationalen Einzelperson ohne die Existenz eines Kausalzusammenhangs hat Präsenz keine Bedeutung.

Hier wird die Rolle des aktiven Intellekts als oberste Ursache dieser beispielhaften Formen und auch als Ursache der menschlichen Seele geklärt. Das Phänomen der

Wahrnehmung oder Beobachtung der exemplarischen Wesensformen in der losgelösten Einbildungskraft hat keine Bedeutung außer der Ausbreitung der exemplarischen Formen der losgelösten Einbildungskraft in der menschlichen Seele durch den aktiven Intellekt.

Die menschliche Seele, die die Gnade ihrer Existenz vom aktiven Intellekt erhält, wird, wenn eine Bereitschaft und Begabung vorhanden ist, die durch die Verbindung oder Verbindung der Sinnesorgane ihres Körpers mit den Wesen der materiellen Welt erlangt wird, dazu neigen, beispielhaft zu empfangen Formen des aktiven Intellekts und damit sinnlicher und imaginärer Wahrnehmung stattfinden. Obwohl Sadra die Existenz dieser Fähigkeit beim Menschen als Beweis für die Behauptung ansieht, dass Gott den Menschen als sein Vorbild (nicht als sein eigenes Bild) gesetzt hat, weist er auf diese Kraft hin der Vorstellungskraft in seinen verschiedenen Quellen und Werken. Dies gilt auch für das Buch Asfar, in dem die Fähigkeit, Bilder zu erfinden und zu erschaffen, mit dem göttlichen Aspekt der menschlichen Existenz, d. h. seiner beispielhaften Existenz, in Zusammenhang gebracht wird. Gott schuf die menschliche Seele und zwar so, dass es die Befugnis hat, Bilder zu erstellen und zu erstellen. Deshalb erschuf Er die menschliche Seele aus dem Herzen des Königreichs, das Macht und Kontrolle über die Geschöpfe hat; Göttliche Wesen haben die Macht, Formen zu erfinden und zu erschaffen, unabhängig davon, ob die Formen rational und ohne Materie sind oder auf Materie basieren (dasselbe). Deshalb hat Gott den Menschen zu seinem Vorbild gemacht (und nicht zu seinem Ebenbild).

Da der Mensch in seiner Existenz und durch Gottes Willen und Erlaubnis Gottes Vorbild ist, kann er daher durch sein Wissen Gottes Wissen erlangen. Es muss erwähnt werden, dass Ähnlichkeit und Ähnlichkeit einander entgegengesetzt sind und die gleiche Natur haben, Ähnlichkeit und Ähnlichkeit jedoch in einer Längsbeziehung zueinander stehen. Mit anderen Worten, das Beispiel befindet sich auf der untersten Ebene des Beispiels, und der Vers und der Spiegel stellen seine Natur, Eigenschaften und Handlungen dar. Eines der Dinge, die offenbaren, dass der Mensch in jeder Hinsicht Gottes Vorbild ist, ist die Existenz gemeinsamer Welten und Schöpfungen zwischen Gott und Mensch. So wie Gott die Welt des Unsichtbaren und des Zeugen, der Schöpfung und der Ordnung, des Königreichs und des Königreichs hat, ist auch der Mensch so geschaffen, dass er zwei existentielle Ekstasen der Schöpfung und der Ordnung hat; Die Welt der Materie ist die Welt des „Konfiks“, in der Bilder ohne den Bedarf an Materialien und Werkzeugen und auf innovative und spontane Weise, nicht schrittweise und im Laufe der Zeit, realisiert werden; In einer solchen Welt ist Wille Schöpfung.

Der Mensch hat auch eine Identität, das heißt, zusätzlich zu seinem Körper, der den Bereich seiner Schöpfung, seines Eigentums und seines Märtyrertums darstellt, verfügt er auch über viele unsichtbare Welten auf verschiedenen Ebenen. Daher ist der Mensch d Arai ist die Kraft des Zeichnens und Erstellens von Bildern. In der Welt der Vorstellungskraft kann der Mensch imaginäre Formen durch freien Willen und in jeder von ihm gewünschten Weise und Form erschaffen, ohne Werkzeuge und Rohstoffe. Sie ist quantitativ unbegrenzt und qualitativ nicht an Bedingungen geknüpft. In der Welt der Fantasie erschafft der Mensch Bilder aufgrund seines Willens. All dies sind Beweise dafür, dass der Mensch vom Ursprung des Königreichs stammt und die Eigenschaften einer Sache besitzt. Bei der Erörterung der Interpretation des Korans hinsichtlich der menschlichen Reise in die Welt der Bedeutung stellt Sadra fest, dass „Sadrah al-Muntahi“ eine Distanz zwischen der Welt der Form und der Welt der bloßen Bedeutung ist, und wenn jemand diese Grenze überschreitet, er hat tatsächlich die Welt der Form hinter sich gelassen und ist in die Welt der bloßen Bedeutung eingetreten. Intellektuelle und spirituelle Freuden haben ihren Weg gefunden, aus diesem Grund betrachtet er den Ausdruck „Fi Sidr al-Makhzoud“ als Ausdruck eben dieser „Sadrah“. al-Muntahi“. Er glaubt, dass dieser Baum die Quelle der unendlichen Segnungen Gottes für die Gläubigen ist, so dass die Segnungen und Freuden an diesem Ort (d. h. in der Nähe der Sidra al-Muntahi) die gleiche Bedeutung und Form haben.

Laut Sadra ist Sadra al-Muntahi die Macht und Kraft des Königreichs, dessen Würde darin besteht, den Fakten eine Form zu geben, das heißt, sie holt Fakten aus der Welt der reinen Bedeutung, die von der Form getrennt ist, herab und gibt ihnen Form und Form. Dies ist die Bedeutung des existenziellen Abstiegs von der Welt der Materie in die Welt der Schöpfung. Darauf aufbauend ist die existentielle Position von Sidra al-Muntahi eine Ebene zwischen der Welt der Materie und der Schöpfung. Andererseits betrachtet Sadra die Kraft der Vorstellungskraft, Formen zu schaffen und rationale Bedeutungen und Wahrheiten in eine Ordnung zu bringen, die Form und Farbe hat; Einerseits wandelt die Vorstellungskraft sinnliche Dinge in physische Form um und nimmt andererseits Dinge in abstrakter Bedeutung wahr. Daher besteht die Funktion der Welt der Vorstellungskraft darin, Formen zu schaffen und intellektuelle Fakten zu formen. Diese Welt ist wie ein Reservoir an Geheimnissen der äußeren und inneren Sinne, und alle (empfangenen) Informationen der äußeren und inneren Sinne gelangen in diese Welt und nehmen Form, Farbe und Dimension an. All diese Merkmale weisen darauf hin, dass die imaginäre Welt eine wesentliche und königliche Identität hat.

Unter Berufung auf den Hadith „An' fi al-Jinnah soukah yoba fih al-Sawr“ heißt es, dass die Stärke des Jenseits im Herzen eines Menschen liegt und das Leben des Herzens im Wissen und im Bau des Himmels sowie in Gebrechen und Ruinen liegt und Bäume... alles aufgrund der Reparatur und Vervollständigung des Herzens durch Glauben. Der Trick und die Absichten sind aufrichtig; Denn was auch immer sich ein Mensch im Himmel vorstellt, es existiert, so dass einige Gelehrte glauben, dass dieses Merkmal des Himmels auf die Gnade Gottes zurückzuführen ist, die die Macht geschaffen hat, Formen nach Willen und Wille zu erfinden, aber das sollte so sein stellte fest, dass dies Die Quelle der Macht in der Welt ist auch der Ursprung der Erfindung von Bildern in der imaginären Welt; Und je sanfter die Seele wird und je mehr Vollkommenheiten und Tugenden sie besitzt, desto mehr Kraft hat sie, schöne Bilder zu erfinden.

Wie auch immer, in Sadras Ontologie sind Vollkommenheit und Tugend, die Kraft der Vorstellungskraft und des Erfindens von Formen, des Denkens und des Verstehens von Konzepten und Bedeutungen allesamt unterschiedliche Dimensionen derselben Wahrheit, die besondere weltliche Erscheinungen in der Welt und besondere jenseitige Erscheinungen im Jenseits hat. Dies ist die Wahrheit im Menschen, die ihn aufgrund seiner Natur und Eigenschaft und für den Moment zur Gunst Gottes macht.

Phasen des Denkens beim Menschen

Die Kraft der theoretischen Vernunft wird immer in eine der folgenden vier Stufen eingeordnet:

1. Monströser Intellekt: In diesem Stadium ist Intellekt reine Macht oder Talent, d. h. eine Stufe des Intellekts, bevor irgendeine Form von Intellekt akzeptiert wird.
2. Aql al-Malkeh: eine Stufe des Intellekts, für die die ersten Konzepte oder Axiome gewonnen wurden. Auf dieser Stufe ist der Intellekt eine mögliche Macht im Verhältnis zu den Formen des sekundären Verständnisses.
3. Tatsächlicher Intellekt: eine Stufe des Intellekts, für die sekundärer Intellekt erlangt wird und der Intellekt im Verhältnis zum Intellekt in der Größenordnung der Vollkommenheit steht; Natürlich studiert der wirkliche Mensch sie nicht und bezieht sich nicht darauf, aber wann immer er möchte, erlangt er durch Reflexion und Nachdenken über die Grundkonzepte ihre Wirklichkeit.
4. Mustafad-Intellekt: die Stufe, in der Intellekt ein absolutes Verb in Bezug auf vernünftige Formen ist und die Formen vernünftiger Dinge tatsächlich in der

menschlichen Seele vorhanden sind und gegenwärtigem Studium und aktueller Beobachtung unterliegen. Der Grund, warum es als rationaler Geist bezeichnet wird, liegt darin, dass seine Aktualität auf einem rationalen Geist basiert, der immer real ist; Es bedeutet anders als der Intellekt, nachdem die menschliche Seele eine Art Verbindung oder Vereinigung mit ihm erreicht hat

In dieser Phase erreicht die menschliche Seele die Vollkommenheit ihrer eigenen Art und sucht nach den Grundprinzipien der Existenz und schließt ein, was der aktive Intellekt beinhaltet. In Bezug darauf, wie sich die Seele mit dem aktiven Intellekt verbindet oder vereint und die Wahrheiten und intellektuellen Formen des empfängt Wesen der natürlichen Welt aus diesem Grund haben Philosophen viele Erklärungen und Interpretationen gegeben, von denen jeder auf der Grundlage der Prinzipien seiner philosophischen Schule Kommentare abgegeben hat.

So verbinden Sie sich mit dem aktiven Geist

Ibn Sina weist bei der Beschreibung des Prozesses des Denkens beim Menschen, nachdem er die Charakteristik des Rätselratens bei manchen Menschen erörtert hat, auf die Rolle der Bildung im Denken hin und sagt, dass immer dann, wenn die sprechende Seele gebildet ist und über eine vernünftige Form nachdenken möchte, die aktive Intellekt, der Formengeber ist, Es bezieht sich, und da die Bildung den Erwerb von Talent dafür verursacht hat, ist es mit dem Intellekt verbunden, und aus dieser Verbindung wird die einfache Kraft des Unverheirateten erhalten, wodurch die Details der rationalen Formen kommen zum Vorschein. Die rationalen Formen, die zu diesem Zeitpunkt in der Seele erscheinen, stehen im Verhältnis zu den detaillierten Formen, die die Seele bereits in der Vorstellungskraft studiert hat; ohne in irgendeiner Weise ihrem Geschlecht anzugehören. Das heißt, so wie das Licht der Sonne in einem passiven Objekt erscheint, entsteht in der sprechenden Seele, wenn sie imaginäre Teilformen studiert, aufgrund der Gnade des aktiven Intellekts ein Talent, allgemeine mentale Formen anzunehmen, die diesen imaginären Teilformen entsprechen. Wenn sich die Seele vom aktiven Intellekt abwendet und beispielsweise ihre Aufmerksamkeit auf die Sinne lenkt, verschwinden auch diese sinnlichen Formen, aber dieses Mal ist die Kraft und das Talent, die dazu führen, dass die Seele wieder mit dem aktiven Intellekt verbunden wird, die Kraft des nahestehenden und Das gesamte Talent, oder mit anderen Worten, die Vernunft ist real.

Anscheinend akzeptiert Sadra die Aussage von Ibn Sina und weist zur Vervollständigung auf mehrere Punkte hin, um die Vereinigung mit dem aktiven Intellekt auszudrücken:

1. Wenn man über ein Objekt nachdenkt, wird die Seele zur intellektuellen Form dieses Objekts.

2. Der aktive Intellekt besteht aus allen sinnlich wahrnehmbaren Objekten; Natürlich bedeutet dies nicht, dass die Dinge entsprechend ihrer eigenen Art der äußeren Existenz in dieses Wesen integriert sind, sondern es bedeutet, dass die plurale Natur außerhalb existiert, mit einer rationalen Existenz, die Einheit und Einfachheit bewahrt.

3. Die Einheit der Geister ist keine zahlenmäßige Einheit, sondern eine Einheit von der Art der Einheit, die nicht vervielfacht werden kann³. Dementsprechend verbindet sich die Seele mit jeder intellektuellen Form, die sie wahrnimmt. Tatsächlich ist es notwendig, die Einheit mit dem aktiven Intellekt zu finden, der alle intellektuellen Formen umfasst. Wie man sehen kann, geht es in Sadras Worten um die Vereinigung der Seele mit dem aktiven Intellekt, während in den Ausdrücken des Scheichs das Wort Verbindung wird verwendet. Der Unterschied zwischen diesen beiden Interpretationen zeigt, dass Sadras Meinung nicht vollständig der Meinung von Ibn Sina ähnelt, sondern dass Sadra, ohne der Meinung von Ibn Sina ausdrücklich zu widersprechen, die Meinung von Ibn Sina unter seiner eigenen Aussage zusammenfasst und sie tatsächlich korrigiert und vervollständigt.

Nach Sadras Ansicht ist die Seele von Anfang an, wenn sie sich über den Körper ausbreitet, die Form eines physischen Wesens; Das heißt, es ist wie greifbare und imaginäre Formen. Am Anfang gibt es für keines der (physischen) Wesen eine intellektuelle Form, da es unmöglich ist, aus der intellektuellen Form und der physischen Materie (ohne die Vervollständigung der Materie) einen physischen Typ wie einen Menschen zu erhalten. Aufgrund der Tatsache, dass die Substanz eines Objekts die Art der Existenz des Gesichts dieses Objekts ist; Denn das Verhältnis des Gesichts zu diesem Objekt entspricht fast dem Verhältnis des Kapitals des Schülers zum Geschlecht.

Daher ist die Seele am Anfang ihrer Natur und Entwicklung eine Form der Wesen dieser Welt, die die Kraft und Fähigkeit besitzt, sich (allmählich) in den Bereich des Königreichs zu bewegen und zu bewegen. Tatsächlich ist die Seele zunächst die Form eines physischen Wesens, aber sie hat die Fähigkeit, intellektuelle Formen anzunehmen, und es gibt keinen Widerspruch zwischen dieser Aktualität und vollständiger Akzeptanz. Auf diese Weise ist die physische Form der Sinne das Material für die imaginäre Form und die imaginäre Form für die intellektuelle Form; Auf diese Weise werden nach und nach zunächst die primären Gründe und dann die sekundären Gründe hinzugefügt.

Auf dieser Grundlage korrigiert Sadra die Worte der Weisen, die glauben, dass jede Wahrnehmung eine Art Abstraktion ist und der Unterschied in den Wahrnehmungsebenen von den Abstraktionsebenen abhängt, und sagt: „Beweise zu abstrahieren bedeutet nicht, einige zu entfernen und zu verwerfen.“ seiner Eigenschaften und das Verlassen anderer; Vielmehr handelt es sich um die Umwandlung eines niederen und unvollkommenen Wesens in ein höheres und überlegenes Wesen. Wenn die Seele also vervollkommen ist und die Vernunft Wirklichkeit wird, werden ihr nicht einige ihrer Fähigkeiten (z. B. das Gefühl) genommen und andere (wie Weisheit) bleiben; Vielmehr werden, wenn er vervollkommen ist und sein Wesen verbessert wird, auch seine Kräfte mit seinem Wesen vervollkommen. Denn je erhöhter ein Wesen ist, desto geringer und schwächer wird die Vielfalt und Spaltung in ihm und die Einheit und Bevölkerung in ihm wird intensiver. Auf diese Weise beweist Sadra, dass die Seele durch die Vereinigung mit dem aktiven Intellekt (dem abstrakten Intellekt, der der eigentliche Intellekt ist und die intellektuellen Formen aller Dinge besitzt) intellektuelle Formen erhält. und auf diese Weise wird die Welt rational.

Vereinigung mit der Vernunft oder Werden einer rationalen Welt

In dieser Hinsicht akzeptiert Ibn Sina, obwohl er in einigen seiner Werke, wie Shafa und Asharat, die Vereinigung von rational und vernünftig nicht akzeptiert, im Buch Ahwal al-Nafs jedoch: „Sie wissen, dass das Wesen der Vernunft, da es sich um ein einzelnes Wesen handelt, ist es in sich vernünftig; wird sein.

Und in einer solchen Substanz wie der Vernunft abstrahiert sie im Akt des Denkens nicht die Formen der Vernunft von äußeren und Teilobjekten, so dass das erwähnte Hindernis in der Einheit von Vernunft und Vernunft auftritt; Vielmehr sind diese Formen in seinem Wesen, und gleichzeitig sind sie in der Erkenntnis desselben Wesens seine Vernunft, die Einheit des Intellekts, des Weisen, und das Sinnliche ist das Ergebnis, und das ist es, was in existiert Das erste Prinzip absolut und im Wesen der anderen Widersprüche nach verschiedenen Ebenen. Aber die menschliche Seele als Ziel der Vollkommenheit wünscht sich, dass die gesamte Form der Vernunft mit ihrem allgemeinen System, dem Guten und dem Schönen in ihr eingepägt ist, und revolutioniert die vernünftige Welt, die parallel zur existierenden Welt ist und sich ständig auf diese Stufe zubewegt und ähnlich ist. Es ist ein edles Juwel. Aus diesem Grund wird die menschliche Seele im Prozess des Erreichens dieser Vollkommenheit auch so, als ob die vernünftigen Dinge in ihr Wesen eingeflossen wären und ihre Trennung von ihrem Wesen verschwunden wäre und der Intellekt, die Weisen und die Vernünftigen sich nahe gekommen wären Einheit. Laut Ibn

Sina ist die Vollkommenheit der Seele der Grund dafür, dass die Welt rational wird und das allgemeine und gute System von Anfang an in ihr herabgesetzt und etabliert wird, so dass die rationale Welt, die in der Seele ist, entsteht ähnlich und parallel zur existierenden Welt draußen. Und auf diese Weise beobachtet die menschliche Seele Vollkommenheit und absolute Güte, und in ihr entsteht eine Rolle und ein Vorbild der absoluten Welt. Diese Vollkommenheit zu erreichen ist das Glück der Seele; Dieses Glück kann jedoch in dieser Welt, in der die Seele mit dem Körper beschäftigt ist, nicht erreicht werden, es sei denn, eine schwache Vorstellung von diesem Glück wird für ihn erreicht, indem er sich anstrengt, materielle und körperliche Beschäftigungen aufzugeben und mit Ärger und sinnlichen Angelegenheiten in Konflikt zu geraten. Aber wenn der Schleier des Körpers entfernt wurde und die vollständige Trennung der Seele erreicht wurde, genießt sie diese Glückseligkeit und Ähnlichkeit mit dem abstrakten Geist.

In der Diskussion der intellektuellen Wahrnehmung glaubt Sadr al-Mutalahin, dass Wissen nur durch die Verbindung oder Vereinigung des Selbst mit dem im Wesentlichen Bekannten erreicht wird und dass diese Verbindung und Vereinigung nicht durch Artesam und Lösung verwirklicht wird; Diese Form der Vereinigung ähnelt der Vereinigung von Verb und Subjekt. Auf dieser Grundlage hat das, was wahre Beweise sind, keine andere Würde, als Beweise zu sein, und so wie die Wirkung eine Manifestation der Angelegenheiten und Aspekte der Ursache ist, beziehen sich Beweise auch auf die Angelegenheiten und Ebenen der Seele und haben keine andere Würde als das und die Entstehung von Formen und Wahrnehmungen. Und die Staaten sind selbstverschuldet, wie zum Beispiel die islamische Rebellion. Für Sadra ist Taql nichts anderes als die Vereinigung von Weisen und Vernünftigen. Er beweist die Vereinigung von Weisen und Vernünftigen, die Vereinigung von Sinnlichem und Wahrnehmbarem sowie die Vereinigung von Einbildungskraft und Einbildungskraft, und zwar auf diese Weise Er bringt die beiden Fähigkeiten des Gefühls und der Vorstellungskraft gewissermaßen nahe und dem Intellekt ähnlich. Ihm zufolge verbindet sich die Seele mit jeder Form, die sie wahrnimmt, daher ist es notwendig, dass sich die sprechende Seele mit dem aktiven Intellekt vereint. Um die Einheit der Seele mit dem aktiven Intellekt auszudrücken, sagt Sadra: Der aktive Intellekt hat sowohl eine Seelenexistenz als auch eine Beziehungsexistenz.

Seine spirituelle Existenz ist die Existenz, die in seinem rationalen System und seiner rationalen Ordnung begründet ist; Aber seine relationale Existenz ist für uns seine Existenz in unserem Ego; Denn die Vollkommenheit und Vollständigkeit der menschlichen Seele ist für ihn die Existenz eines aktiven Intellekts und seine Verbindung

und Vereinigung mit dem aktiven Intellekt ist dasselbe wie die Existenz des aktiven Intellekts im Ego und seine Verbindung mit dem aktiven Intellekt. Es gibt sie keine etablierten Gewerkschaften in der Welt der Objekte und der Materie. Diese Art von Einheit hat verschiedene Ebenen, und in jeder Ebene gilt die spezifische Regel dieser Ebene. existiert. So wie alle Sinne im gesunden Menschenverstand integriert sind, existieren auch sinnliche Formen im aktiven Intellekt, und die Seele wird durch die Vereinigung mit diesen Formen mit dem aktiven Intellekt vereint.

Die Bedeutung der Vereinigung der Seele mit dem aktiven Intellekt besteht darin, dass der aktive Intellekt das Ziel und die Vollkommenheit der menschlichen Seele ist und die Seele sich im Hinblick auf intellektuelle Vollkommenheit und die Existenz potenzieller intellektueller Widersprüche am Anfang ihrer Entwicklung befindet; Obwohl die Seele tatsächlich ist, weil sie die perfekte Form des natürlichen Körpers und der Infinitiv einiger pflanzlicher und tierischer Handlungen und Verben ist. Dann, nach und nach, wird seine Fähigkeit, die Wahrheiten der Wissenschaft und des Wissens darzustellen und Fragen und Richtlinien im Zusammenhang mit den Gesetzen und Regeln des Lebens zu formulieren, zu einem rationalen Wesen mit dem Rang und der Stellung der Vernunft, und je weiter es sich auf diesem Weg bewegt, es reicht von der Macht zur Wirklichkeit und Aktualität. Er wird hinzugefügt. Natürlich braucht er dabei immer die Hilfe seines Vorgesetzten, also des aktiven Intellekts.

Ein Wesen, das auf rationaler Natur basiert und rationale Vollkommenheit besitzt; Ein vollständiges und reales Wesen, das der Manager und Verwalter der Seelen und der Schönheit von Exzellenz und Unvollkommenheit ist. Durch die Vereinigung mit dem aktiven Geist rationalisiert die Seele alles, und das Licht des aktiven Geistes auf dem Gesicht der Seele ist wie das Licht der Sinne auf dem Auge und die Verbindung des Auges mit dem Licht, mit dem es alles sieht und verwirklicht die Vision des physischen Auges. . Der menschliche Intellekt ist auch in der Lage, die Wahrheiten der Welt im Ausmaß seiner Verbindung mit dem aktiven Intellekt und seiner Erleuchtung aus dem Licht des aktiven Intellekts zu beobachten. Es sollte beachtet werden, was Sadra unter der Vereinigung der Seele mit dem versteht Der aktive Intellekt, den er manchmal als Verbindung interpretiert, ist einfach miteinander verbunden. Dabei handelt es sich nicht um die Verbindung zweier Objekte, sondern aufgrund der Tatsache, dass bei Singles die Verbindung keine räumliche Bedeutung hat, meinen sie mit Verbindung Einheit und Gleichheit; Mit anderen Worten: In der Bewegung der Substanz erreicht die Seele ein Stadium, in dem der Geist als relationales Wesen aktiv wird, und da der aktive Geist dasselbe ist wie die Einfachheit der Essenz im Vektor L ist die Wahrheit der natürlichen

Welt, die menschliche Seele erwirbt in ihrem aufsteigenden und evolutionären Prozess alle Wahrheiten der natürlichen Welt; Natürlich einfach und kurz, nicht zusammengefasst und detailliert.

Der aktive Intellekt ist ein einfaches Wesen, das als Ursache der Erschaffung der materiellen Welt alle existenziellen Vollkommenheiten der Wesen dieser Welt auf einfache Weise besitzt, ohne Einschränkungen und Aspekte ihrer Mängel. Daher existieren die intellektuellen Formen der Wesen der natürlichen Welt in der Reihenfolge der Essenz des aktiven Intellekts zu einer einzigen einfachen Existenz. Aufgrund der Tatsache, dass die Einheit keine numerische Einheit, sondern eine reale Einheit ist, verbindet sich die menschliche Seele auf der Stufe der Rationalität mit dieser einfachen einzigen Wahrheit und wird eins mit ihr, ohne numerische Pluralität. Zu diesem Zeitpunkt ist der Mensch kein Geschöpf der Naturwelt oder des Beispiels mehr, sondern alle Tatsachen der Naturwelt und der Welt des Beispiels sind in ihm vorhanden, und er wird der objektiven Welt gleich. Hier ist die Frage kann erhoben werden, wie ist es möglich, dass die Seele, die das Ergebnis des aktiven Intellekts ist, und dasselbe mit ihm zusammenhängt, und tatsächlich ist es das Wesen dieser Wahrheit, sich aufgrund der Bewegung mit ihrer Ursache zu vereinen? eine Substanz; Ist es möglich, Raqeeqah mit Haqiqeh zu vereinen? Mit anderen Worten: Wie ist ein einzelnes Objekt (der aktive Intellekt) sowohl Subjekt eines anderen Objekts (der Seele) als auch inhärent vor ihm und auch sein Ziel und später als er?

Als Antwort auf diese Frage sollte gesagt werden, dass die Wirkung des aktiven Intellekts die physische und potentielle Existenz der Seele ist, die sich immer auf der Ebene der materiellen Welt befindet und die letzte des aktiven Intellekts ist und was erhaben ist mit dem aktiven Intellekt verbunden ist die tatsächliche Existenz des Ichs, die durch den vorherigen Intellekt geschaffen und schließlich offenbart wird. Auf diese Weise wird die verwirklichte Seele dünn und die gleiche Beziehung zum vorletzten Intellekt (der Ursache des aktiven Intellekts); Denn das, womit sich die Seele auf ihrem Weg nach oben verbindet (d. h. der aktive Intellekt), ist dasselbe wie die Verbindung und Verwässerung des vorletzten Intellekts. Somit findet die menschliche Seele auf dieser Stufe eine existenzielle Einheit mit sich selbst, genau wie der letztendliche Intellekt, ohne jegliche Vielfältigkeit oder Dualität.

Natürlich hat die menschliche Seele die Fähigkeit, diesen Prozess in sich fortzusetzen, und zwar so, dass auch wenn die physische Dimension und die Pflanzen- und Tierseele des Menschen behindert sind und die letzte Existenz des letzten Intellekts, der höheren

Stufe, erreicht wird Die Existenz der menschlichen Existenz beruht auf der Erweiterung des vorangegangenen Intellekts. Schließlich wird sie durch die Vereinigung der Seele mit dem vorletzten Intellekt erreicht, und auf diese Weise wird der evolutionäre Verlauf und die Existenz der menschlichen Seele fortgesetzt die höchste Ebene der Welt des Intellekts und dem Wesentlichen am nächsten. Zu dieser Zeit, indem wir die menschlichen Eigenschaften bewahren und die physische Dimension und das natürliche Leben genießen, spirituell und emotional vereint mit dem ersten und umfassenden Intellekt aller Welten, einem möglichen Wesen und dem Kalifen Gottes. Zur Bestätigung dessen, was gesagt wurde, wir kann sich auf dieses Gleichnis von Sadra beziehen, das er den Atem als elastisches Wesen nennt. Seiner Meinung nach ist die primäre Existenz der Seele – die Wirkung des letzten Intellekts – in dieser physischen Welt wie ein guter Baum⁵, dessen Wurzeln in der Erde und seine Zweige im Himmel sind und der mit Hilfe bewässert wird des aktiven Intellekts findet es seine Existenz und schließlich das Mittel, seine Ursache auszudrücken, wird ihm ebenbürtig und kann sogar darüber hinausgehen, und das alles, während die Seele in ihrem physischen Zustand behindert ist und einen aktiven Intellekt benötigt. Schließlich , der Punkt, auf den Sie achten sollten, ist, dass immer dann, wenn die Seele vervollkommnet wird und die Vernunft real wird, auch andere Fähigkeiten damit vervollständigt werden, und es ist nicht so, dass einige Fähigkeiten davon beraubt werden, wie der Sinn, und nur die Die Fähigkeit zur Weisheit bleibt erhalten. In der Tat, je erhabener die Existenz wird, desto geringer und schwächer wird die Spaltung und Pluralität darin, und die Einheit und Bevölkerung darin werden intensiver. Auf dieser Stufe sind die Kraft und das Leben des intellektuellen Menschen weitaus stärker als die des Physischen natürliche Menschen.

Nach Sadras Überzeugung verfügt die menschliche Seele auf dieser Stufe über eine Einheit, die Einheit der Gemeinschaft genannt wird, die die Einheit und Einfachheit der Seele ist, die alle Autoritäten und Ebenen des Physischen, Pflanzlichen, Tierischen und Vernünftigen umfasst; Natürlich im Lichte der göttlichen Einheit. Von Natur aus ist die Seele sowohl weise, einfallsreich und sensibel als auch für das Wachstum und die Entwicklung des Körpers sowie für den Reiz des Körpers. Manchmal steigt er von seiner erhabenen Position auf die Ebene der äußeren Sinne hinab und nimmt Empfindungen wahr, und wenn er sinnliche Dinge wahrnimmt, erhebt er sich und steigt in den erhabenen Bereich und in die intellektuelle Ekstase auf, die den Status des aktiven Intellekts erreicht und sich mit ihm vereint. So manifestiert sich die Seele mit Einheit und Einfachheit auf allen Ebenen sowie in physischen und spirituellen Angelegenheiten.

Was ist und Entwicklungsstadien der Theorie der aktiven Vernunft:

Die Bildung des aktiven Intellekts hat ihre Wurzeln in der vorsokratischen Philosophie. Jeder der vorsokratischen Philosophen betrachtete das Prinzip der Einheit als Gegensatz zur scheinbaren Vielfalt, und nur Anaxagoras nannte dieses Prinzip in diesem Zusammenhang Intellekt und erwähnte das Attribut der Differenz zur Materie. Dies war das erste Mal, dass die Vernunft mit einem solchen Attribut in die Philosophie eintrat, obwohl sie sich nicht von der materialistischen Weltanschauung dieser Zeit lösen und zu ihrer wahren Bedeutung gelangen konnte. Die engsten Wurzeln für den einzelnen aktiven Grund liegen in den Werken Platons, beispielsweise in „Ideen“. Die Attribute dieser Universalien sind Stabilität und Abstinenz, wobei die Objekte der Sinneswelt deren Empfänger oder Nutznießer sind. (Platon, das platonische Gleichnis hat weder die Rolle der schöpferischen Tätigkeit noch die Rolle der Formalität. Daher hat das Gleichnis im existenziellen Bereich nicht die Rolle des aktiven Intellekts, ist aber im erkenntnistheoretischen Bereich völlig vergleichbar mit ihm Feld. Aristoteles akzeptierte Platons Theorie in seinen Werken und verschiedenen Kritiken nicht, weil er im Gegensatz zu Platon Allgemeingültigkeiten, die in Details enthalten waren, als potenziell ansah und auf dieser Grundlage das Prinzip der Unterscheidung zwischen Macht und Aktion vorschlug. Aristoteles, in Seine auf diesem Prinzip basierende Diskussion der Ebenen des Selbst betrachtete den aktiven Intellekt als Ursache der Aktualität. Er fand potenzielle Intelligenzen und die Ursache für die Abkehr des Selbst von der Macht zur Aktualität, „so wie es in der Natur für jeden eine Substanz gibt.“ und das Potenzial von jedem von ihnen und dem anderen Ding ist die Ursache und der Effektor, es ist eine Art Intellekt, der alles macht. Und eine andere Art von Intellekt wird zu allem. Dies war das erste Sprichwort in Maschas Philosophie über den aktiven Intellekt. Das Verschiedene Merkmale, die Aristoteles für diesen Intellekt anführte, führten zu Unklarheiten darüber, was zu vielen Meinungsverschiedenheiten unter den Kommentatoren des Aristoteles führte.

Alexander von Aphrodisias präsentierte eine neue Interpretation des aktiven Geistes als des ersten unbeweglichen Reizes (Erhabenheit). Auf dieses Wesen treffen die Attribute des Aristoteles des unbeweglichen Reizes zu[4] und die Aktualität des menschlichen Denkens hängt davon ab. In Iskandars Meinungen ist die zweite Aussage über den aktiven Intellekt zu sehen, der ein völlig enthaltloses Wesen außerhalb des Egos und unabhängig vom Menschen ist. Dies ist das erste Mal in Maschas Philosophie, dass das Zölibat dieses Intellekts betont wird. Unter den Kommentatoren des Aristoteles

akzeptieren Kennedy, Ibn Rushd und Thomas von Aquin Aristoteles' Wort über den aktiven Intellekt, der eine der Ebenen der Seele und der einzige Faktor ist, der die menschliche sprechende Seele verwirklicht. Kennedy interpretiert den aktiven Intellekt als „den ersten Intellekt“ und betrachtet ihn als die Universalität und Ordnung der menschlichen Seele. Natürlich sollte Kennedys erste Weisheit nicht mit der ersten Weisheit verwechselt werden, die das erste Thema bedeutet. In seiner Erkenntnistheorie nannte Ibn Rushd diesen Intellekt die Ursache für die Bewegung des monströsen Intellekts von der Macht zur Wirklichkeit. Und er erwähnt eine Ebene der Ebenen der menschlichen Seele, aber im Bereich der Existenz den Intellekt von F Al ist der letzte Intellekt der Reihe der Einzelintellekte. Thomas betrachtet unter dem Einfluss von Aristoteles die tierische Intelligenz und die aktive Intelligenz als die Ebenen der menschlichen Seele.

Die vollständigste Theorie und die dritte Aussage in Maschas Philosophie über den aktiven Intellekt ist in den Meinungen von Farabi und Ibn Sina bemerkenswert. Ibn Sina betrachtet den aktiven Intellekt außerhalb der menschlichen Seele und der von der Materie verschiedenen Wesen. Der Mensch ist eine mögliche Entität, die als letzter Intellekt in der langen Kette der Intellekte die Wirkung seines überlegenen Intellekts ist und ist der Träger von Bildern.

Beweise für aktive Intelligenz:

Die vollständigsten Beweise des aktiven Intellekts werden in der Philosophie von Ibn Sina erwähnt. Diese Beweise, zu denen auch der Beweis des aktiven Intellekts hinsichtlich seiner erkenntnistheoretischen Rolle gehört, sind:

1- Der Geist des Monsters, der lediglich ein Talent ist, hat einen potenziellen Zustand und muss aktualisiert werden. Kein Objekt der Macht kann verwirklicht werden, außer durch ein Objekt, das inhärent real ist. Dieser Grund wird mit dem potenziellen Intellekt verglichen, der verwirklicht wird. Man nennt es aktiven Intellekt.

2 Die sprechende Seele ist in der Kindheit frei von jeder Form von Vernunft, aber nach einer Weile tauchen in ihr die ersten Erkenntnisse oder Axiome ohne Bildung auf; die Ursache dieser Erkenntnisse ist weder Sinn noch Erfahrung, noch Denken und Denken, sondern eine andere Quelle in in dem der Intellekt aktiv ist. .

3 Manchmal vergisst die Seele ein Gesicht, nachdem sie es wahrgenommen hat, und erinnert sich wieder daran. Es ist klar, dass diese sinnliche Form nicht verschwunden ist und nur vom Ego vernachlässigt wurde. Der Ort der Bewahrung dieser Form a) liegt nicht

in der Seele selbst, denn erstens bedeutet die sinnliche Form in der Seele ihre Wahrnehmung und die Seele kann sie nicht mehr ignorieren, und zweitens, indem sie davon ausgeht, dass die Seele ihr Ort, die Schlussfolgerung ist Es wird erreicht, dass alle sinnlichen Formen in tatsächlichen Egos existieren, aber die Qualität ihrer Verwirklichung betrifft das potentielle Ego, nicht das tatsächliche Ego. b) Es handelt sich nicht um einen Körper und seine Organe, weil die Platzierung vernünftiger Formen im Körper mit seinem Zölibat (vernünftige Form) unvereinbar ist. c) Vernünftige Formen können nicht unabhängig voneinander existieren. Daher ist es die Aufgabe des aktiven Intellekts, diese vernünftigen Formen für die sprechende Seele zu bewahren. Ibn Sina akzeptiert wie Al-Farabi die Theorie der Gnade bei der Erschaffung von Wesen und stellt auch eine lange Kette von Intellekten zwischen Gott und der materiellen Welt dar, und in diesen Diskussionen werden verschiedene Argumente zum Beweis unterschiedlicher Intellekte und über die Stellung des aktiven Intellekts als letzten Intellekt dieser Kette. Er tut es. Er erwähnt jedoch keinen konkreten Beweis für den aktiven Intellekt angesichts seiner existenziellen Rolle, nämlich der Ausbreitung von Formen auf die Untermondwelt.

4. Der Platz der kognitiven Existenz der aktiven Vernunft. Die Rolle der aktiven Vernunft im existenziellen Bereich wird anhand der Gnadentheorie [5] und der Herrschaft des Einen [6] erklärt. Gott, der gemäß der Herrschaft des Einen die wirkliche Existenz [7] ist, ist die Quelle des ersten Intellekts. Pluralität in der Welt beginnt bei diesem Intellekt und setzt sich bis zum aktiven Intellekt in der Welt der Singles fort. Auf diese Weise hat jeder Intellekt drei Aspekte, die ihm nicht innewohnen (die gleichen) und der Einfachheit des Intellekts nicht schaden. Aus diesen anderen drei Aspekten des Intellekts gehen das Monster des Himmels und die Seele des Himmels hervor. Die Mindestanzahl an Intellekten bis zum aktiven Intellekt beträgt zehn Intellekte und neun Sterne. Alle diese Geister sind das Medium der Gnade Gottes gegenüber der materiellen Welt. Der Endpunkt der Ausstrahlung des Intellekts ist der aktive Intellekt, der, obwohl er drei Richtungen hat, nicht mehr die Quelle der Ausstrahlung des Intellekts und eine andere Ebene ist. Der aktive Geist ist der Vermittler zwischen der abstrakten und der materiellen Welt; Das heißt, die einzige direkte Ursache ist die bewusste Welt. Der aktive Intellekt, der die Allgemeinheiten und Existenzformen von Objekten auf einfache Weise enthält, spielt eine direkte Rolle bei der Erschaffung aller Wesen der materiellen Welt, vom niedrigsten bis zum die vollständigste (die sprechende Seele, die unvollständige Abstraktion ist), aber die Ursache der völligen Enthaltensamkeit dieses Intellekts, die Reihe von Planeten mit ihren eigenen Bewegungen, als unvollkommene Ursachen, begleiten die aktiven Ursachen. Die Erschaffung eines Monsters hängt von aktiver Intelligenz ab.

Himmelskörper erschaffen mit ihrer fünften Natur ein allgemeines monströses Talent, und dann machen sie mit ihren unterschiedlichen Bewegungen und unterschiedlichen Situationen dieses Talent zu etwas Besonderem, so dass Existenzformen durch den aktiven Intellekt verbreitet werden. Es wird verbreitet wie die Bilder der Vier Elemente und die vier Elemente, die mit ihren besonderen Eigenschaften eine Rolle bei der Entstehung der Welt des Bösen und der Korruption spielen, werden geschaffen. Nach den vier Elementen ist es an der Zeit, Zitrusfrüchte zu kreieren. Die vier Elemente verbinden sich unter dem Einfluss der Himmelsbedingungen und der Bewegungen der Himmelskörper miteinander und bewirken die Entstehung von Stimmungen. Bei der Bildung jeder Stimmung ermöglichen die astronomischen Bedingungen, dass aus dem aktiven Intellekt die entsprechenden Formen hervorgehen und Zitrusfrüchte wie Mineralien, Pflanzen und Tiere entstehen. Der aktive Intellekt spielt neben den Planeten eine wichtige Rolle bei der Bildung von (nichtastronomischen) Seelen. Die Zusammensetzung der Temperamente wird durch Bewegungen und Wetterbedingungen beeinflusst, unabhängig davon, ob sie gemäßigt sind oder nicht. Diese Nähe führt dazu, dass die besondere Kraft dieses Temperaments vom Himmel verliehen wird und dann entsprechend jeder Kraft der sinnlichen Form: Pflanze, Tier und Mensch, vom aktiven Intellekt verbreitet wird. Auf diese Weise spielt der aktive Intellekt eine Rolle bei der Bildung aller materiellen Wesen und Massen dieser Welt. Existenzformen werden allen Wesen sowohl während der Schöpfung als auch während des Überlebens durch den aktiven Intellekt vermittelt. 4. Die erkenntnistheoretische Stellung des aktiven Geistes. Der wandelnde aktive Geist, der außerhalb des Menschen liegt, ist der Faktor des vom Menschen erworbenen Wissens. Dieser Intellekt, der Vernünftigkeit und Allgemeingültigkeit auf tatsächliche und einfache Weise beinhaltet, spielt auf allen Ebenen der menschlichen Wahrnehmung eine Rolle. Durch die Beachtung sensorischer und imaginärer Details verfügt die sprechende Seele über das Talent, das Allgemeine zu verstehen, und daher erhält sie die Königin der Verbindung zum aktiven Intellekt. Die Erschaffung dieser Königin hat verschiedene Ursachen, nämlich die Ebenen des tierischen Intellekts (Material Intellect, Passive Nous), In-habitual, [en-hexe] Nous oder Intellect in-disposition stellen den tatsächlichen Intellekt und den erworbenen Intellekt (Acquired, epiktetos nous) dar. Ein materielles Tier wird zur intellektuellen Priorität und erreicht diese das Niveau der Intelligenz bei einer Königin. Mit der Erweiterung des aktiven Intellekts durchläuft er die Stufen des tatsächlichen Intellekts und des angewandten Intellekts, bis die Gesamtheiten in ihm (der Seele) völlige Enthaltbarkeit erreichen. All diese Abkehr von der Macht zur Wirklichkeit wird unter dem Einfluss des aktiven Intellekts erreicht. In diesem Zustand ist die Seele mit dem

aktiven Intellekt verbunden, aber die Annahme einer wie auch immer gearteten Vereinigungsbeziehung widerspricht der Realität. Solange das Ego dem aktiven Intellekt kontinuierlich Aufmerksamkeit schenkt, wird dem Ego die Allgemeinheit des Egos gegeben, und wenn das Ego sich trennt und mit dem Materiellen verschmilzt, geht diese Verbindung verloren. Zum Zeitpunkt der Trennung ist der aktive Geist der Beschützer der allgemeinen Formen für die sprechende Seele. Der aktive Geist spielt eine indirekte Rolle und beeinflusst die Wahrnehmungen des praktischen Geistes, der äußeren Sinneswahrnehmung und der inneren Wahrnehmung. Onkels Gedanken Bei der Ableitung von Teilsätzen benötigt Lee die Begründungen, die der aktive Grund dem theoretischen Grund hinzufügt. Außerdem verallgemeinert der aktive Intellekt die von den äußeren und inneren Sinnen wahrgenommenen Details, indem er dem theoretischen Intellekt Vernünftigkeit hinzufügt, natürlich nicht dieselben Details, sondern die ihnen entsprechende Form oder eine Kombination dieser Details. Die Rolle des aktiven Geistes bei der Illusion ist ebenfalls von Bedeutung. Der aktive Intellekt bewirkt, dass die Seele die Formen des allgemeinen Verständnisses annimmt, und indem sie diese Formen durch die Vorstellungskraft annimmt, entsteht ein wahrer Traum oder eine wahre Offenbarung, und manchmal werden diese Formen durch die Macht der Angst erlangt, und sie veranlasst den Propheten, diese Formen anzunehmen Besitz der Natur und die Entstehung von Wundern. Abgesehen von der Rolle in der menschlichen Wahrnehmung spielt der aktive Geist auch eine Rolle in Gottes Wissen. Die Rolle der aktiven Vernunft in Gottes Wissen kann aufgrund ihrer Natur nicht diskutiert werden. Außerdem spielt der aktive Intellekt keine Rolle in Gottes Wissen über Universalien, das aufgrund der Formen des Siegels der Natur innewohnt. Die Rolle des aktiven Intellekts bei der Gotteserkenntnis variiert im Detail. Gottes Wissen ist nicht variabel, direkt und unvermittelt. Weil es eine Veränderung im göttlichen Wesen bewirkt. Vielmehr erfolgt sie im Allgemeinen jenseits der Zeit und durch die Kenntnis der Ursachen dieser Teilwesen ohne deren persönliche Komplikationen. Der aktive Intellekt als abstrakter Intellekt der sublunären Welt ist der Grund für die Vielfalt in dieser Welt und enthält die allgemeinen Formen der wissenschaftlichen Existenz, die die materielle Welt erfordert. Durch die Kenntnis der Ursachen, also des langen Intellekts, die auch die Ursachen des aktiven Intellekts sind, erwirbt Gott Wissen über den aktiven Intellekt und die Allgemeinheiten in ihm, und dieses Wissen wird zur Ursache für Gottes Wissen über variable Details (insgesamt).

5 Theorie der aktiven Vernunft in der Kritik und Bewertung der Theorie der aktiven Vernunft und ihrer Grundlagen und Funktionen wurde von Theologen und Philosophen unterschiedlicher Kritik unterzogen. A. Kritik an der Natur und Existenz des aktiven Geistes: Der aktive Geist wird von Abul Barakat als vollständiges

Einzelwesen und unabhängig vom Menschen geleugnet und niemals als Faktor bei der Verwirklichung der Seele akzeptiert. Auch das Merkmal der völligen Isolation und seiner Einheit wurde von Thomas, der den aktiven Intellekt als Teil der Seele betrachtet, insofern kritisiert, als dieses Merkmal die Differenz zwischen Mensch und Wahrnehmungsfeld und den Verlust der Kausalität verhindere zwischen Wesen. Selbst die Beweise, die für die Existenz dieses Grundes erbracht wurden, sind nicht vor Kritik gefeit, sofern Abul Barakat den Beweis dieses Grundes, der auf dem Bedürfnis der Seele nach einem Faktor beruht, der der Wirklichkeit die Macht überlässt, für gegeben hält weit entfernt von jeder rationalen Notwendigkeit. Auch Fakhr Razi hält die Prämissen von Ibn Sina in diesem Argument nicht für ausreichend, um den aktiven Intellekt als ein vollständiges Einzelwesen zu beweisen. Kritik an der existenziellen Rolle des aktiven Intellekts: Ghazali und Imam Fakhr Razi leugnen die existenzielle Rolle des aktiven Intellekts, indem sie das Prinzip der Gnadentheorie und das Prinzip von al-Wahid kritisieren, nach denen der aktive Intellekt und seine existenziellen Pflichten bewiesen werden können. Sie halten es für zulässig, eine Vielzahl von Gott hervorzubringen. Sie führen diese Regel als Einschränkung der Macht Gottes und als Widerspruch zu seiner inhärenten Einheit ein. Ibn Rushd betrachtet den Eintritt dieser Regel auch in der Welt der Natur und nicht in der Welt der Abstrakten und bietet eine neue Erklärung für den Ursprung von Vielfachen. Kritiken an der Emissionstheorie und den Beweisen der Pluralität des Geistes bestreiten auch die Pflichten des aktiven Geistes und seine existenzielle Funktion. Viele dieser Kritikpunkte beziehen sich auf die drei Aspekte der Vielfalt im Geist, die nicht ausreichen, um Vielfalt in der himmlischen Welt hervorzubringen und zu schaffen, sondern gültige Aspekte sind, die auch Gott zugeschrieben werden können. Sogar die Zahl der wandelnden Intellekte oder ihre Exklusivität auf zehn Intellekte wird von Suhrawardi geleugnet. In diesen Diskussionen wird kritisiert, wie aus dem aktiven Intellekt existenzielle Formen hervorgehen und wie aus diesem Intellekt, der nur drei Richtungen hat, unendlich viele existenzielle Formen hervorgehen. Welche Eigenschaft erscheint plötzlich in diesem Intellekt, die es in anderen Intellekten nicht gab, so dass sie die Quelle all dieser Vielfalt sein kann? C Kritik an der erkenntnistheoretischen Rolle des aktiven Intellekts Die Rolle des aktiven Intellekts in esoterischen Wahrnehmungen, einschließlich seiner Rolle bei der göttlichen Offenbarung und der Entstehung von Wundern, wurde in Frage gestellt und kritisiert. Ghazali schreibt diese Rolle nur Gott oder einem besonderen Engel zu, und Fakhr Razi betrachtet die Annahme einer solchen Meinung als Quelle absoluter Sophistik und Verleugnung der Wahrheit. Der aktive Intellekt wird in den Wahrnehmungen des theoretischen Intellekts und der Ausweitung allgemeiner Formen auf das Selbst kritisiert.

Wie ist die Quelle der Herausgabe solcher intellektueller Formen und Allgemeinheiten mit ihren begrenzten Aspekten? Suhrvardi betrachtet den aktiven Intellekt nicht als den Hüter dessen allgemeine Formen und Abul Barakat betrachtet seine erkenntnistheoretische Rolle. heftig protestiert. Auch die Rolle des aktiven Intellekts bei der Gotteserkenntnis im Detail wurde heftig kritisiert. Ghazali entfernt kausale Mittler und negiert das Gesetz der Kausalität und entfernt daher die Kette des Intellekts und hält Gottes direkte Kenntnis materieller Dinge für möglich. Auch Abul Barakat hält Gottes direktes Wissen über variable Details ohne Zwischenhändler und nur teilweise für richtig, um die göttliche Macht und Vollkommenheit zu bewahren.

Abschluss:

Die Identität der Seele hat im Gegensatz zu anderen natürlichen, spirituellen und intellektuellen Wesen keine bekannte und eindeutige Position und keinen festen Grad; Es hat vielmehr unterschiedliche Autoritäten und Grade sowie frühere und spätere Ekstasen. Die Form der Seele unterscheidet sich in jeder Position von den anderen Positionen und daher ist es sehr schwierig, ihre Wahrheit und Identität zu verstehen. Sadra glaubt, dass die Vereinigung der Seele mit dem Körper in den ersten Stadien der menschlichen Entwicklung sicher und unbestreitbar ist ; Daher sollte die Seele als eine flüssige Substanz und in ihrem Wesen beweglich betrachtet werden, und sie sollte als eine Ebene der Verkörperung und Abstraktion betrachtet werden, und sie sollte als eine physische Substanz und Form betrachtet werden, die der Materie bis zu ihrer Vereinigung mit dem Körper innewohnt , in der ersten Phase der Entwicklung und Schöpfung. kann sein Auf diese Weise wird der Mensch als physisches Wesen und als Mitglied der Welt betrachtet. Über den aktiven Intellekt gibt es in Maschas Philosophie drei Aussprüche: Ein einziges unvollkommenes Wesen, die höchste Ordnung der menschlichen Seele: Aristoteles, Kennedy, Ibn Rushd, Thomas ; B. Absolute Einheit, unabhängig vom Menschen (unbeweglicher Reiz): Alexander von Aphrodisias; C. Ein völlig unverheiratetes Wesen, unabhängig von Menschen, das Mögliche der Existenz, der letzte Intellekt der langen Kette der Intellekte: Ibn Sina und Farabi. Die übliche Bedeutung von aktivem Intellekt in der östlichen islamischen Philosophie ist letzterer Begriff. Der aktive Intellekt, der die Existenzformen der Dinge enthält, ist mit Hilfe der Bewegungen der Planeten an der Erschaffung aller Wesen beteiligt. Der aktive Geist verbreitet die Gnade, die er von Gott erhalten hat, durch zwischengeschaltete Geister an die Geschöpfe und bewirkt die Vielfalt der materiellen Welt und die Erschaffung von Monstern, vier Elementen, Zitrusfrüchten und Seelen. Ohne einen aktiven Geist geht die Verbindung zwischen der abstrakten und der materiellen Welt verloren, und die

Diskussion über die Beziehung zwischen vielen Wesen und Gott, dem wahren Gott, bleibt ungeklärt. Der aktive Geist ist direkt oder indirekt an allen menschlichen Wahrnehmungen beteiligt. Seine Wirkung beruht auf der Erweiterung allgemeiner Formen auf die Seele und der Verbindung der Seele mit ihr. Die Grundlage der kognitiven Wahrnehmung, die eine Erwerbswissenschaft ist, ist auf die Exzesse des aktiven Intellekts angewiesen. Gottes Wissen über variable Details wirkt auch durch Wissen über lange Intellekte bis hin zu wissenschaftlichen oder existenziellen Universalien. Die verschiedenen Kritikpunkte, die an der Basis von Al-Wahed geäußert wurden, haben die Theorie der aktiven Vernunft sowohl im existentiellen als auch im erkenntnistheoretischen Bereich ins Wanken gebracht. Die Abhängigkeit der erkenntnistheoretischen und existenziellen Grundlagen des Wandels von dieser Regel führt zu Mängeln in der Philosophie von Ibn Sina. Auch ist die Abhängigkeit vieler Themen von der Emanations- und Gnadentheorie und der Rolle der aktiven Vernunft im Bereich der Existenz von antiken Naturen, insbesondere den Himmeln, problematisch, so dass durch die Entfernung einiger Elemente wie des Himmels aus antiken Naturen die Funktion der aktiven Vernunft wird in Frage gestellt.

Im Allgemeinen ist die Theorie der Geister und Himmel mit ihrer übermäßigen Pluralität ein sehr geeigneter Weg, um eine Pluralität der Einheit aus der Perspektive des Wandels und auf der Grundlage der Hauptgrundlagen dieser Philosophie darzustellen. Aber die Welt der Singles ist so überfüllt, dass es zu Verwirrung beim Verständnis einiger ihrer Themen kommt. Man kann sagen, dass die Vorstellung von der Welt ohne die Existenz eines „aktiven Intellekts“ möglich, vernünftig und wünschenswert ist. Sadra betrachtet die Seele als eine einzige und einfache Sache, und die Einheit, die er der Seele zuschreibt, ist so groß, dass sie sogar die Dualität von Seele und Körper beseitigt und den Körper als eine niedrigere Ordnung als die Seele betrachtet löscht auch die vielen anderen Formen von Kräften und Instrumenten. Er sagt, dass die menschliche Seele, weil sie Teil des Universums ist, eine kollektive Einheit besitzt, die der Schatten der göttlichen Einheit ist. Auf diese Weise wird seine Bereitschaft bestimmt, das königliche Gesicht zu finden.

Auf dem Gebiet der Erkenntnistheorie ist das Prinzip und die Wahrheit der Sinneswahrnehmung der Akt und die Schöpfung des Selbst, und es ist nicht so, dass eine Form aus dem äußerlich Wahrnehmbaren extrahiert und der entsprechenden Fähigkeit eingeflößt wird, denn bloßer Eindruck verursacht keine Wahrnehmung und Wissen; Vielmehr ist die Seele der Schöpfer von Wahrnehmungsformen, und die Wahrnehmungsformen bei der Wahrnehmung des Selbst sind dieselben wie die Existenz des Selbst, und es ist keine Vielfalt am Werk. Wenn man bedenkt, dass die Situation auf

anderen Wahrnehmungsebenen (imaginär und rational) die gleiche ist, kann man sagen, dass die Seele ein ein- und mehrdimensionales Ding ist, das mit den Sinnen auf der Ebene der Sinne identisch ist, und Das Gleiche wie die Vorstellungskraft auf der Ebene des Intellekts. Es ist derselbe Grund. Nach Sadras Überzeugung regiert zusätzlich zu seitlichen und wahrnehmbaren Bewegungen in der Welt eine tiefe und nicht wahrnehmbare Bewegung das Wesen der Welt, und diese Bewegung ist es das Prinzip der scheinbaren und wahrnehmbaren Bewegungen. Auch die menschliche Seele ist das Produkt dieser grundlegenden und universellen Bewegung des Universums. Der Ursprung der Bewegung ist die physische Materie; Das Material hat die Fähigkeit, in seinem Schoß ein Geschöpf zu erwecken, das sich am Horizont mit dem Jenseits befindet. Grundsätzlich gibt es zwischen Natur und Übernatürlichem kein Hindernis dafür, dass ein materielles Wesen in den Phasen seines Wachstums und seiner Entwicklung zu einem immateriellen Wesen wird. Tatsächlich dehnt sich die Materie im Laufe ihrer Transformation und Evolution zusätzlich zu den drei physischen Dimensionen und der zeitlichen Dimension in Richtung der transzendentalen Welt aus und findet die Eigenschaften einzelner Wesen; Natürlich verliert er nicht seine körperliche Dimension und seine menschlichen Eigenschaften, und obwohl er ein Mensch ist und das natürliche Leben genießt, zeichnet er sich durch die Eigenschaften eines Aleviten und eines unverheirateten Wesens aus. Es ist, als ob seine Existenz sich immer weiter ausdehnt und alle ihm überlegenen Welten einschließt und zum Allumfassenden aller Welten der Existenz wird. In diesem Stadium verliert der Mensch seine Sinneskräfte nicht, aber je höher seine Existenz wird, desto weniger und schwächer die Spaltung und Pluralität darin. und die Einheit und Einfachheit werden in ihm intensiver, und auf diese Weise ist die Stärke und Macht des höchsten menschlichen Wesens weitaus stärker als die der physischen natürlichen Personen und auf diese Weise des Menschen Die Seele manifestiert sich mit ihrer Einheit und Bevölkerung in allen ihren physischen und spirituellen Ebenen und Angelegenheiten und wird zur Welt. wird minderjährig

Verweise:

Pi-Buch von Mahan Kaveh – veröffentlicht von Alamnet und Research Gate – August 2018 – S. 225–229

Das Buch des Kultismus – Mahan Kaveh – das beste Buch des Khayyam International Festival – Mai 2018 – S. 683

Coplestons Geschichte der Philosophie, Band eins, übersetzt von Jalaluddin Mojtabo

Reginald Hollingdale (2008), „Chapter Eight: Greek Philosophy“, History of Western Philosophy, übersetzt von Abdul Hossein Azarang, Teheran: Qaqnoos Publications, p. Seite 101

Ibn Sina, Ahwal al-Nafs oder al-Ma'ad al-Asghar, von Dr. Ahmed Fouad Al-Ahwani, Universität Kairo,

1952

Al-Asharat und Al-Tanbihat, mit zwei Kommentaren, Teheran, Heydari Publishing House, 1379-1377 n. Chr.

Heilung (Theologie), Kairoer Ausgabe, 1380 n. Chr. (1960 n. Chr.).

In Al-Kalam Ali Nafs al-Natiqeh, mit dem Anhang von Ahwal al-Nafs, Taaba Kairo, 1952.

Sadr al-Mutalahin Shirazi, Asrar al-Ayat, korrigiert von Mohammad Khajawi, Teheran, Hikmat and Philosophy Society, 1360 n. Chr.

Iqaz Al-Naemin, herausgegeben und recherchiert von Mohammad Khansari, Teheran, Sadra Islamic Wisdom Foundation, 1386.

Tafsir al-Qur'an al-Karim, herausgegeben und recherchiert von Seyyed Sadruddin Taheri, Mohammad Khajawi, Teheran, Sadra Foundation, 2009

Al-Hikma al-Muttaaliyyah in Asfar al-Arabah, Beirut, Dar al-Ahiya al-Trath al-Arabi.

1981.

Etihad Aqeel wa Abeshen, übersetzt und erklärt von Mehdi Haeri, Teheran, Institut für Kulturwissenschaften und Forschung des Iran, 1367.

Risalah Se Asl, Korrektur und Einführung von Hossein Nasr, Teheran, Islamic Wisdom Foundation of Sadra, 2013.

Al-Shawahed Al-Roubieh, Recherche und Korrektur von Seyyed Jalaluddin Ashtiani, Teheran, Daneshkahi Publishing Center, 1360 v.

Übersetzt von Javad Mosleh, Teheran, Soroush Publications, 1366.

Übersetzt und beschrieben von Yahya Kabir, Qom, Bostan, 2018.

Arshieh, übersetzt von Gholamhossein Ahani, Teheran, Moli Publications, 1361.

Al-Mobadd und Al-Maad, überarbeitet von Seyyed Jalaluddin Ashtiani, Teheran, Iranian Philosophy Society, 1354.

Sammlung von Rasail (Rasalah al-Ashq), übersetzt von Ziauddin Dari, korrigiert von Seyyed Mahmoud Taheri, Qom, Ayat Ashraq, 1388.

Al-Mashir, korrigiert von Henry Carbon, Teheran, Tahuri, 1363.

Al-Mahahir al-Ilahiyyah Fi al-Asrar al-Uloom al-Kamalyeh, übersetzt von Seyyed Hamid Tabibian, Teheran, Amir Kabir, 1364.

Herausgegeben von Seyyed Mohammad Khamenei, Teheran, Hekmat Sadra Foundation, 2017.

Marat al-Akwan (Auszug aus der Beschreibung von Mullah Sadras Geschenk), übersetzt von Ahmad bin Mohammad Hosseini Ardakani, herausgegeben von Abdullah Noorani, Teheran, Scientific and Cultural Publications, 1375.

Hasan Maalemi und andere (2008), Geschichte der islamischen Philosophie, Curriculum Planning and Compilation Office, Qom: World Center for Islamic Sciences.

Ghoradan Qaramalki, Mohammad Hassan (2011), Die Wahrheit der Offenbarung, eine religiöse oder mystische Erfahrung?, Qobsat, Nr. 25, S. 51-65

Wörterbuch der philosophischen Begriffe von Mulla Sadra, Sajjadi, Seyyed Jaafar, Bd. 1, S. 339.

Al-Hikma al-Mutaaliyyah fi al-Asfar al-Arabah al-Uqliyyah, Mulla Sadra Shirazi, Sadr al-Din Muhammad, Bd. 3, S. 431, Qom, Mustafavi, 136, Kap. III.

Ala'i Encyclopedia, Department of Physics, Bu Ali Sina, Hossein bin Abdullah, S. 123, Teheran, Bu Ali Sina University, 2013, Kap. II.

Farhang Maarif Islamic, Sajjadi, Seyyed Jaafar, Bd. 3, S. 321, Teheran, veröffentlicht vom Institute of Translators and Authors of Iran, 1362, Kap. 1.

Farhang Philosophi, Salabia, Jalil, S. 273, übersetzt von Manouchehr Sanei, Teheran, Hekmat Publishing House, 1381, zweites Kapitel.

Nahayeh al-Hikma, Tabatabaei, Mohammad Hossein, S. 308, Qom, Islamic Publishing House, 1422 n. Chr., 16. Jahrhundert.

Wörterbuch der islamischen Begriffe, Bd. 3, S. 320.

Farhang Islamic Education, Sajjadi, Seyyed Jaafar, Bd. 3, S. 320.

Werksammlung, Motahari, Morteza, Bd. 13, S. 134, Philosophische Aufsätze, Teheran, Sadra Publishing House, 1374, zweites Kapitel.

Kommentare zu Nahayeh al-Hikma, Fayazi, Gholamreza, Bd. 4, S. 976, Qom, Veröffentlichung des Imam Khomeini Institute, 1382.

Nahayeh al-Hikma, Allameh Tabatabai, S. 308.

GODMENT
MAHAN KAVEH